

Serviço Público Federal
Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Estatística
Curso de Graduação em Estatística

José Gracildo de Carvalho Júnior

Cálculo das Probabilidades II

Código: EST1012

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15318738>

Belém/PA
2025

Plano de Ensino

1.1. Ementa

Variáveis Aleatórias Contínuas. Modelos Contínuos de Probabilidade. Relações entre Modelos de Probabilidade. Transformações de Uma Variável Aleatória. Função Característica. Funções Geradoras de Momentos. Convergências. Desigualdades de Tchebycheff, Markov e Jensen. Lei dos Grandes Números. Teorema Central do Limite.

1.2. Conteúdo Programático

1.2.1. Variáveis Aleatórias Contínuas Unidimensionais.

Introdução; Caracterização; Definições Importantes; Funções de Distribuição; Propriedades das Funções de Distribuição; Função Densidade de Probabilidade; Valor Médio de Uma Variável Aleatória Contínua; Variância de Uma Variável Aleatória Contínua; Exemplos e Aplicações.

1.2.2. Variáveis Aleatórias Contínuas Bidimensionais.

Introdução; Função de Distribuição Marginal; Função de Distribuição Acumulada; Função Densidade Conjunta; Função Densidade de Probabilidade Marginal; Distribuição Condicional; Independência de Variáveis Aleatórias; Funções de Variáveis Aleatórias Bidimensionais (Soma, Produto, Quociente, Exemplos e Aplicações); Esperança Matemática de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional; Esperança Matemática Condicional de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional; Variância de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional; Variância Condicional de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional; Covariância e Coeficiente de Correlação; Variável Aleatória Contínua Bidimensional Uniforme.

1.2.3. Modelos Contínuos de Probabilidade.

Distribuição Uniforme Contínua; Distribuição Normal: Teoria e Uso de sua Tabela; Distribuição Exponencial; Distribuição Gama; Distribuição Beta; Distribuição de Qui-Quadrado: Teoria e Uso de sua Tabela; Distribuição *t-Student*: Teoria e Uso de sua Tabela; Distribuição F-Snedecor: Teoria e Uso de sua Tabela; Características e Aplicações das Distribuições Contínuas.

1.2.4. Função Característica e Função Geradora de Momentos.

Definição; Teoremas; Exemplos e Aplicações

1.2.5. Teoremas de Convergências.

Estudo da Teoria Assintótica: Convergência em Distribuição; Convergência em Probabilidade; Convergência “Quase Certa”; Lei Forte e Lei Fraca dos Grandes Números; Desigualdade de Tchebycheff (ou Chebyshev), Desigualdade de Markov; Desigualdade de Jensen; Teorema Central do Limite e suas Aplicações; Aproximação da Distribuição Binomial pela Distribuição Normal; Aproximação da Distribuição Binomial pela Distribuição Poisson; Exemplos e Aplicações.

1.3. Objetivo Geral

Capacitar o(a) discente a analisar e interpretar informações estatísticas referentes as mais diversas áreas do conhecimento humano, tais como, indústria, produção, saúde, engenharia, educação, química, física, computação, etc., sobretudo, para as informações onde seja possível atribuir uma medida de probabilidade aplicada sobre sua chance de ocorrência em um específico evento aleatório de interesse.

1.3.1. Objetivos Específicos

- (a) Possibilitar ao(a) discente condições suficientes para interpretar informações estatísticas mediante experimentos aleatórios, auxiliando o(a) mesmo(a) na tomada de decisão adequada, face a necessidade científica em solucionar problemas nas mais diversas áreas de atuação.
- (b) Identificar o tipo de função probabilística adequada a cada ensaio aleatório caracterizado em espaços de probabilidade infinitos e não enumeráveis, no intuito de resolver problemas oriundos de experimentos não determinísticos que suscitam a variável aleatória contínua.
- (c) Determinar a função probabilística correspondente a uma variável aleatória, face uma distribuição assintótica dos dados resultantes de experimentos aleatórios realizados em espaços infinitos e não enumeráveis, fundamentados por teoremas, leis e propriedades científicas.

1.4. Competências e Habilidades

1.4.1. Competências

Apresentar argumentos estatísticos para fazer afirmações, gerando possíveis conclusões sobre as características dos fenômenos analisados, diante de informações obtidas mediante levantamento de dados, assim como, a partir de realização de experimentos aleatórios. Apresentar exemplos de fenômenos estatísticos reais, teóricos e simulados gerando tomadas de decisões.

1.4.2. Habilidades

Desenvolver em conjunto com a(o) discente uma metodologia integrada de ensino, apresentando exemplos práticos de seu cotidiano onde a teoria ministrada é inteiramente aplicável, tentando assim despertar o interesse e melhor compreensão dos conhecimentos abordados, face a interpretação e exposição dos temas discutidos para melhor fixação do conteúdo programático.

1.5. Atividades e Meios para Execução do Conteúdo Programático

- 1.5.1. Executar as atividades de ensino e aprendizagem de forma presencial em sala de aula, durante todo o tempo estabelecido para esta disciplina, além de realizar atividades assíncronas* (resolução de listas de exercícios, pesquisas bibliográficas, utilização de *softwares*) no período não compreendido pelas aulas presenciais, no intuito de aprimorar o conhecimento.
- 1.5.2. Os recursos didáticos adotados para execução do conteúdo programático são: Notas de Aula fornecidas previamente; Bibliografias indicadas; *Softwares* específicos ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem de forma remota (SIGAA-UFPA e *Google Classroom*).

* Torres, R.M., Liu, P.M.F. Guia prático para uso de plataformas virtuais no ensino remoto, Belo Horizonte: Faculdade de Medicina, UFMG, 2020 (<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/E-book-Guia-pratico-plataformas-virtuais-3.pdf>).

1.6. Método de Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem

- 1.6.1.** Realizar avaliações de forma presencial ao final (ou parte) de capítulos do conteúdo programático ministrado em sala de aula, mediante provas escritas com questões discursivas ao desenvolvimento teórico no cálculo das medidas de probabilidades.
- 1.6.2.** Realizar avaliações de forma assíncrona[†] durante ou ao final de cada capítulo do conteúdo programático ministrado, mediante a atribuição de listas de exercícios.
- 1.6.3.** Cálculo da Nota Final [Equação (0.1)] e Conceito na Disciplina: a) Mediante uma média aritmética simples em relação às notas obtidas nos itens 1.6.1 e 1.6.2. b) Participação e interação durante as atividades realizadas. c) Frequência durante as atividades realizadas.

$$Nota\ Final = \frac{(NA)_1 + (NA)_2 + (NA)_3 + (NA)_4}{4} \quad (0.1)$$

onde, $(NA)_i$ representa a Nota na Avaliação i , tal que, $i = 1; 2; 3; 4$. E ainda, o termo denominado $NA = Nota\ da\ Prova\ Escrita + Nota\ da\ Lista\ de\ Exercícios$. A frequência discente às aulas presenciais é definida pelo Regimento Geral da UFPA (<https://portal.ufpa.br/images/docs/regimento>).

1.7. Cronograma

- 1.7.1.** No período de 02/05/2025 a 06/06/2025, realizar atividades presenciais e assíncronas correspondentes à primeira avaliação sob o tema Variáveis Aleatórias Contínuas Unidimensionais: Introdução; Função Densidade de Probabilidade; Função de Distribuição Acumulada; Função de Distribuição Marginal; Propriedades; Média e Variância.
- 1.7.2.** No período de 07/06/2025 a 04/07/2025, realizar atividades presenciais e assíncronas correspondentes à segunda avaliação sob o tema Variáveis Aleatórias Contínuas Bidimensionais: Funções Densidade de Probabilidade Conjunta e Marginal; Funções de Distribuição Marginal e Acumulada; Distribuições Condicionais; Independência.
- 1.7.3.** No período de 05/07/2025 a 04/08/2025, realizar atividades presenciais e assíncronas correspondentes à terceira avaliação sob o tema Variáveis Aleatórias Contínuas Bidimensionais: Função de Variável Aleatória; Aplicação à Probabilidade Geométrica; Esperança Matemática; Propriedades da Esperança Matemática; Esperança Matemática Condicional; Variância; Covariância; Correlação; Variância Condicional.
- 1.7.4.** No período de 05/08/2025 a 15/09/2025, realizar atividades presenciais e assíncronas correspondentes à quarta avaliação sob os temas: Alguns Modelos Contínuos de Probabilidade (Uniforme, Qui-quadrado, F-Snedecor, *t-Student*, Exponencial, Gama, Normal, Características Importantes, Aplicações, Testes Estatísticos de Aderência); Função Característica; Funções Geradoras de Momentos; Teoremas de Convergências.

[†] Torres, R.M., Liu, P.M.F. Guia prático para uso de plataformas virtuais no ensino remoto, Belo Horizonte: Faculdade de Medicina, UFMG, 2020 (<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/E-book-Guia-pratico-plataformas-virtuais-3.pdf>).

1.8. Bibliografia

1.8.1. Bibliografia Básica

BUSSAB, Wilton de O; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica, 10^a ed., São Paulo: Saraiva, 2024.

FELLER, W. Introdução à Teoria das Probabilidades e suas Aplicações. Parte 2: Espaços Amostrais Discretos. 1976.

MAGALHÃES, M. N. Probabilidade e Variáveis aleatórias. Instituto de Matemática e Estatística, USP, 2004.

MEYER, P.L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2^a ed., Rio de Janeiro: LTC, 1984.

NAVIDI, W. Probabilidade e Estatística Para Ciências Exatas. McGraw Hill, 2012.

1.8.2. Bibliografia Complementar

ALLEN, A. O. Probability, Statistics and Queueing Theory with Computer Science Applications. 2^a ed., Academic Press, N. York. 1990.

BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M. C. Introdução à Inferência Estatística. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática. 2001.

BICKEL, P. J. E DOKSUM, K. A. Mathematical Statistics. USA: Holden-Day, 1977.

CASELLA, G.; BERGER, R. L. Inferência Estatística. 2^a ed., CENGAGE LEARNIN, 2010.

DEGROOT, M. H. E SCHERVISH, M. J. Probability and Statistics. 3^a ed., Addison Wesley, 2001.

JAMES, B. R. Probabilidade: Um Curso em Nível Intermediário. 2^a ed., 2002.

HOEL, P. G., PORT, S. C., STONE, C. S. Introdução a Teoria da Probabilidade. Rio de Janeiro: Luter-Ciência, 1971.

MOOD, A. M.; GRAYBILL, F. A.; BOES, D. C. Introduction to the Theory of Statistical. Singapore: McGraw Hill. 1974.

ROSS, S. A. A First Course in Probability. 3^a ed. New York: Mc Millan Publishing Company, 1988.

Nota 1. Atividade Síncrona:

Possibilitam a interação simultânea entre participantes, que se encontram em espaços físicos diferentes, mas conectados, via internet, a um mesmo ambiente virtual, para o estudo de conteúdos diversos e demais atividades de ensino-aprendizagem[‡].

Nota 2. Atividade Assíncrona:

Podem ser realizadas por meio de ferramentas digitais e outras estratégias de interação não digital, que possibilitem a comunicação não simultânea, entre participantes que se encontram em espaços físicos diferentes, dentro de um prazo pré-estabelecido[‡].

[‡] Torres, R.M., Liu, P.M.F. Guia prático para uso de plataformas virtuais no ensino remoto, Belo Horizonte: Faculdade de Medicina, UFMG, 2020 (<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/E-book-Guia-pratico-plataformas-virtuais-3.pdf>).

Sumário

Plano de Ensino	ii
1 Variáveis Aleatórias Contínuas Unidimensionais	2
1.1 - Introdução	2
1.2 - Função de Distribuição Contínua	3
1.2.1 - Propriedades de Funções de Distribuição Contínuas	5
1.3 - Função Densidade de Variáveis Aleatórias Contínuas	6
1.4 - Valor Médio de Uma Variável Aleatória Contínua	8
1.5 - Variância de Uma Variável Aleatória Contínua	9
1.6 - Lista de Exercícios	11
2 Variáveis Aleatórias Contínuas Bidimensionais	14
2.1 - Introdução	14
2.2 - Função Densidade de Probabilidade Conjunta	14
2.3 - Função de Distribuição Marginal	15
2.4 - Função de Distribuição Acumulada	15
2.5 - Função Densidade de Probabilidade Marginal	15
2.6 - Distribuição Condicional	16
2.7 - Independência	16
2.8 - Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas	17
2.9 - Variável Aleatória Contínua Bidimensional Uniforme	21
2.9.1 - Aplicação à Probabilidade Geométrica	21
2.10 - Esperança Matemática de Uma Variável Aleatória e de Uma Função de Variável Aleatória Contínua Bidimensional	22
2.10.1 - Propriedades da Esperança Matemática em Funções de Variáveis Aleatórias	24
2.10.2 - Esperança Matemática Condicional em Variável Aleatória Contínua	24
2.11 - Variância, Covariância e Coeficiente de Correlação de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional	26
2.11.1 - Variância Condicional	27
2.12 - Lista de Exercícios	29
3 Algumas Distribuições Contínuas Importantes	35
3.1 - Introdução	35
3.2 - Função Densidade de Probabilidade Uniforme	35
3.3 - Função Densidade de Probabilidade Qui-quadrado	37
3.4 - Função Densidade de Probabilidade F-Snedecor	38
3.5 - Função Densidade de Probabilidade <i>t-Student</i>	39

3.6 - Função Densidade de Probabilidade Exponencial	39
3.7 - Função Densidade de Probabilidade Gama	42
3.8 - Função Densidade de Probabilidade Normal	44
3.9 - Algumas Aplicações das Distribuições χ^2 , $t - Student$ e $F - Snedecor$	47
3.10 - Formulação Estatística	47
3.11 - Teste de Aderência	48
3.12 - Teste de Hipóteses do Modelo de Regressão Linear Simples	52
3.13 - Conclusão	57
4 Função Geradora de Momentos	58
4.1 - Introdução	58
4.2 - Propriedades da Função Geradora de Momentos	59
4.3 - Momentos Amostrais	60
4.3.1 - Características presentes nos momentos amostrais	60
4.4 - Transformações via Função Geradora de Momentos	62
5 Estudo da Teoria Assintótica	65
5.1 - Teorema de Convergências	65
5.2 - Teorema do Limite Central	65
5.3 - Distribuições Amostrais	66
5.3.1 - Distribuição Amostral da Média	66
5.3.2 - Distribuição Amostral Para a Proporção	67
5.3.3 - Distribuição Amostral da Variância	68
5.4 - Desigualdade de Markov	68
5.5 - Desigualdade de Chebyshev	69
5.6 - Desigualdades de Jensen	71
5.7 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Normal	72
5.8 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Poisson	73
Bibliografia	74

Capítulo 1

Variáveis Aleatórias Contínuas Unidimensionais

1.1 - Introdução

No estudo inicial sobre as características numéricas de interesse inerentes a um experimento aleatório considerou-se as variáveis aleatórias discretas, e suas funções de probabilidade como por exemplo, as distribuições de Bernoulli, Binomial, Geométrica, Hipergeométrica e Poisson. Nestas funções as variáveis aleatórias representam tipicamente o número de objetos de uma certa característica, como o número de bolas vermelhas numa amostra aleatória de tamanho “ n ”, com ou sem reposição, ou número de chamadas que chegam numa central telefônica em um minuto.

No entanto, existem muitas situações tanto teóricas quanto aplicadas, onde as variáveis aleatórias naturais (X_i) a considerar são “contínuas” ($X_i \in \mathbb{R}$: conjunto dos números reais), ao invés de “discretas” ($X_i \in \mathbb{Z}$: conjunto dos números inteiros) como aproximação inicial, onde torna-se possível definir uma variável aleatória contínua X em um espaço de probabilidade S como uma função $X(s)$, $s \in S$, tal que, $P(\{s \mid X(s) = x\}) = 0$, $-\infty < x < +\infty$, isto é, a variável X assume qualquer valor específico x com probabilidade zero.

É fácil pensar em exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Considera-se inicialmente, um modelo probabilístico para os tempos de desintegração de um número finito de partículas radioativas. Seja T o tempo que decorre até a desintegração da primeira partícula. Então, T é uma variável aleatória contínua, pois a probabilidade de que a primeira desintegração ocorra em um tempo específico (por exemplo, $T = 2.0000\dots$ segundos) é zero. Como segundo exemplo, considera-se o experimento de escolher ao acaso um ponto de um subconjunto S do espaço euclidiano “ n -dimensional” finito não nulo. Seja X a variável aleatória que representa a primeira coordenada do ponto escolhido. Supõem-se por exemplo, que $n = 2$ e que S seja um disco de raio unitário no plano, centrado na origem. Então, o conjunto de pontos em S que tem a primeira coordenada zero é um segmento de reta no plano. Qualquer segmento como este tem área zero, e portanto, com resultado de probabilidade que será igual a zero.

De forma geral, as variáveis aleatórias que representam medidas de grandezas físicas como coordenadas espaciais, peso, tempo, temperatura e voltagem são descritas mais adequadamente como variáveis aleatórias contínuas. Variáveis aleatórias associadas às contagens de objetos ou eventos são exemplos típicos de variáveis aleatórias discretas.

Entretanto, existem casos em que tanto a formulação discreta como à contínua poderiam ser apropriadas. Assim, embora normalmente a medida de comprimento seja considerada como uma variável aleatória contínua, pode-se considerar a medida arredondada para um certo número de casas decimais, e portanto, como sendo uma variável aleatória discreta.

1.2 - Função de Distribuição Contínua

Nas aplicações, uma variável aleatória representa uma quantidade numérica definida em termos do resultado de um experimento aleatório. Matematicamente, entretanto, uma variável aleatória X é uma função real definida em um espaço de probabilidade. Naturalmente deseja-se que $P(X \leq x)$ seja definida para todo número real x . Em outras palavras, se S for um espaço de probabilidade sobre o qual se define X , deseja-se que $\{s \mid X(s) \leq x\}$.

Seja um evento (isto é, um elemento do espaço amostral). Isto implica nas definições a seguir

Definição 1.2.1. Uma variável aleatória X em um espaço de probabilidade S é uma função real $X(s)$, $s \in S$, tal que $\{s \mid X(s) \leq x\}$ é um evento para $-\infty < x < +\infty$.

Definição 1.2.2. A Função de Distribuição Acumulada (f.d.a.) de uma variável aleatória X é representada pela Equação (1.1).

$$F(X) = P(X \leq x), \quad \text{onde } -\infty < x < +\infty. \quad (1.1)$$

Porém, por definição qualquer função $f(\cdot)$, não negativa, tal como, na Equação (1.2),

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1, \quad \text{onde } -\infty < x < +\infty, \quad (1.2)$$

caracteriza $f(x)$ como uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) de uma variável aleatória contínua X , logo se chega que a f.d.a. da variável X no ponto s é dada pela Equação (1.3).

$$F(X) = P(X \leq s) = \int_{-\infty}^s f(x)dx, \quad (1.3)$$

para todo $s \in \mathbb{R}$.

Neste contexto, torna-se possível garantir que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(X) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} F(X) = 1$, para as variáveis aleatórias contínuas também será válida esta afirmação.

Proposição 1.2.1. Para todo valor de x , tal que, a função $F(x)$ seja derivável, se pode garantir que a Equação (1.4) é verdadeira.

$$F'(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x} = f(x). \quad (1.4)$$

Neste sentido, de posse da função de distribuição acumulada de X se obtém a função densidade de probabilidade de X , mediante a derivada da f.d.a. de x em relação à x . Esta relação entre a f.d.a. e a função densidade de probabilidade de x , também possibilita a obtenção da f.d.a de x , a partir da integral da f.d.p. de x do ponto “a” ao ponto “b”, tal que, $a < b$.

A função de distribuição torna-se útil na determinação de diferentes probabilidades associadas com a variável aleatória X . Como por exemplo, na Equação (1.5).

$$P(a < x \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx, \quad a \leq b. \quad (1.5)$$

Exemplo 1.2.1. Supondo que $F(s) = 0$, se $x < 0$ e $F(s) = 1 - e^{-\theta s}$, se $x \geq 0$. Seja $F(x)$ a f.d.a. da variável aleatória X , se pode então obter a f.d.p. desta variável aleatória, além da possibilidade de construção do gráfico de $f(x)$ e $F(x)$, como nas Figuras (1.1) e (1.2), respectivamente.

Figura 1.1 - Função Densidade de Probabilidade da Variável Aleatória X .

Figura 1.2 - Função de Distribuição Acumulada da Variável Aleatória X .

1.2.1 - Propriedades de Funções de Distribuição Contínuas

Nem todas as funções ocorrem como funções de distribuição, pois as funções de distribuição devem satisfazer certas condições. Seja X uma variável aleatória e F uma função de distribuição.

- (i) $0 \leq F(x) \leq 1$ para todo x .
- (ii) F é uma função não decrescente de x . A propriedade (i) decorre imediatamente da propriedade de definição $F(x) = P(X \leq x)$. Para provar a validade de (ii), é preciso simplesmente observar que $x < y$, logo é possível comprovar a Equação (1.6) como verdadeira.

$$F(y) - F(x) = P(x < X \leq y) \geq 0. \quad (1.6)$$

- (iii) $F(-\infty) = 0$ e $F(+\infty) = 1$.
- (iv) $F(x^+) = F(x)$ para todo x .

Diz-se que uma função f tem um limite L à direita (à esquerda) no ponto x se $f(x+h) \rightarrow L$ para $h \rightarrow 0$, através de valores positivos (negativos). Quando existem, representam-se os limites à direita e à esquerda por $f(x^+)$ e $f(x^-)$ existem para todo x . Sob as mesmas condições, f tem os limites $f(-\infty)$ para $x \rightarrow -\infty$ e $f(+\infty)$ para $x \rightarrow +\infty$. Mediante as propriedades (i) e (ii), segue-se que a função de distribuição F tem os limites $F(-\infty)$ e $F(+\infty)$. Para avaliar $F(-\infty)$ e $F(+\infty)$ precisa-se apenas obter os limites de $F(n)$ para $n \rightarrow -\infty$. (F ser não-decrescente).

Definição 1.2.3. A variável aleatória X será dita contínua, se a Equação (1.7) for verdadeira.

$$P(X = x) = 0, \quad -\infty < x < \infty. \quad (1.7)$$

Observa-se que X é uma variável aleatória contínua se, sua função de distribuição F for contínua para todo x , isto é, se F for uma função contínua. Portanto, caso X seja uma variável aleatória contínua, então mediante a Equação (1.6), a expressão abaixo é verdadeira.

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx, \quad a \leq b,$$

de modo que $<$ e \leq podem ser usados indiscriminadamente neste contexto.

Definição 1.2.4. Uma função de distribuição é qualquer função F que satisfaz as propriedades (i)-(iv), isto é, resumidamente deve-se garantir as quatro condições a seguir para a função $F(x)$.

(i) $0 \leq F(x) \leq 1$, para todo x ;

(ii) F é uma função não-decrescente de x ;

(iii) $F(-\infty) = 0$ e $F(+\infty) = 1$;

(iv) $F(X^+) = F(x)$ para todo x .

Em textos mais avançados demonstra-se que se F for uma função de distribuição, necessariamente existe um espaço de probabilidade e uma variável aleatória X definida neste espaço, tal que, F é a função de distribuição acumulada da variável aleatória X .

1.3 - Função Densidade de Variáveis Aleatórias Contínuas

Na prática defini-se geralmente as funções de distribuição em termos de funções de densidade.

Definição 1.3.1. Uma função de densidade (em relação a integração) é uma função não-negativa f , tal como descrito a seguir.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Observa-se que se f for uma função de densidade, então a função F definida a seguir,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy, \quad -\infty < y < \infty,$$

é uma função contínua que satisfaz as propriedades (i)-(iv). Assim, a Equação (1.3) define uma função de distribuição contínua. Dizemos que esta função de distribuição tem densidade f .

É possível, embora difícil, construir exemplos de funções de distribuições contínuas que não possuem densidades. As funções de distribuições contínuas que realmente possuem densidades são chamadas de funções de distribuição “absolutamente contínuas”.

Segundo Bussab e Morettin (2002), há possibilidade de construir modelos teóricos para variáveis aleatórias contínuas, desde que se escolham funções densidade de probabilidades adequadas. E ainda, teoricamente, qualquer função f , que seja não negativa e que a área total sob a curva equivalha a uma unidade, necessariamente caracterizará uma variável aleatória contínua.

Exemplo 1.3.1. Seja $f(x) = 2x$, para $0 \leq x \leq 1$ e $f(x) = 0$, para x fora deste intervalo. Portanto, a função $f(x) \geq 0$, para qualquer valor de x , e a área sob o gráfico de $f(x)$ é unitária, como mostra a Figura (1.3). Neste contexto, a função f representa a função densidade de uma variável aleatória X .

Figura 1.3 - Função Densidade de Probabilidade da Variável Aleatória X .

Portanto, mediante a Figura (1.3) é possível observar que $P(0 \leq X \leq \frac{1}{2})$ é igual à área do triângulo de base $\frac{1}{2}$ e altura 1, como observa-se na região hachurada desta figura. Então, esta probabilidade é dada por:

$$P(0 \leq X \leq \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

Torna-se evidente que a probabilidade dessa variável aleatória X assumir um valor pertencente ao intervalo $[0; \frac{1}{2})$, é menor que a probabilidade desta mesma variável aleatória X assumir valor no intervalo $[\frac{1}{2}; 1)$.

A função de distribuição para os dados do Exemplo 1.2.2. será dada pela Equação (1.8).

$$F(x) = \begin{cases} 0; & \text{para } x < 0; \\ \int_0^x 2t dt = x^2; & \text{para } 0 \leq x < 1; \\ \int_0^1 2t dt + \int_1^x 0 dt = 1, & \text{para } x \geq 1. \end{cases} \quad (1.8)$$

O gráfico da função de distribuição acumulada para os resultados apresentados na Equação (1.8) é dado na Figura (1.4).

Figura 1.4 - Função de Distribuição Acumulada da Variável Aleatória X .

Exemplo 1.3.2. Seja T a variável aleatória dada na Figura (1.5) que representa o tempo até a falha do ventilador de motores a diesel que seguem uma distribuição Exponencial com parâmetro $\theta = 2$. Qual a probabilidade de um destes ventiladores falhar em até 1,5 horas de funcionamento?

1.4 - Valor Médio de Uma Variável Aleatória Contínua

Definição 1.4.1. Como a função $f(x)$ é sempre não-negativa, pode-se escrever a esperança matemática como na Equação (1.9).

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} X f(x) dx, \quad (1.9)$$

onde, $f(x)$ é a função densidade de probabilidade da variável aleatória X .

Figura 1.5 - Cálculo de Área pela Função Densidade de Probabilidade da Variável Aleatória T .

1.5 - Variância de Uma Variável Aleatória Contínua

A extensão do conceito de variância para variáveis aleatórias contínuas é feita de maneira semelhante e equivalente ao caso de uma variável aleatória discreta, porém, para o caso contínuo há duas possibilidades de cálculo da variância, quando é possível adotar a Equação (1.10).

$$\begin{aligned}
 Var(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 && \text{(forma de cálculo 1)} \\
 &= (X - E(X))^2 \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} (X - E(X))^2 f(x) dx, && \text{(forma de cálculo 2)} \quad (1.10)
 \end{aligned}$$

onde, $f(x)$ é a função densidade de probabilidade da variável aleatória X .

Exemplo 1.5.1. O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico pode parar a qualquer momento (instante), devido a algum defeito técnico, ou término da bateria, e indica-se por X o ângulo que esse ponteiro forma com o eixo imaginário passando pelo centro do mostrador e pelo número 12, como é apresentado na Tabela (1.1).

Tabela 1.1 - Deslocamento em Graus dos Ponteiros de um Relógio.

X	0°	6°	12°	18°	\dots	342°	348°	354°	360°
$P(x)$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	\dots	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{60}$

Pergunta-se, qual o ângulo médio formado por esse ponteiro, em relação ao eixo imaginário que passa pelo centro do mostrador e pelo número 12.

Sabe-se que por definição,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} X f(x) dx,$$

então,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{360} X \frac{1}{360} dx \\ &= \frac{1}{360} \int_0^{360} X dx \\ &= \frac{1}{360} \times \frac{X^2}{2} \Big|_0^{360} \\ &= \frac{1}{360} \times [(360)^2 - (0)^2] \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{360} \times [(360)^2] \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{360} \times \frac{(360)^2}{2} \\ &= \frac{360}{2} \\ &= 180. \end{aligned}$$

Então, é possível calcular a variância para a variável aleatória X , a partir da Equação (1.10).

$$\begin{aligned} Var(X) &= \int_0^{360} (X - 180)^2 \times \frac{1}{360} dx \\ &= \frac{1}{360} \times \left[\int_0^{360} (X^2 - 2 \times X \times 180 + (180)^2) dx \right] \\ &= \frac{1}{360} \times \left[\int_0^{360} X^2 dx - \int_0^{360} 2 \times X \times 180 dx + \int_0^{360} (180)^2 dx \right] \\ &= \frac{1}{360} \times \left[\frac{X^3}{3} \Big|_0^{360} - 360 \times \frac{X^2}{2} \Big|_0^{360} + (180)^2 \times X \Big|_0^{360} \right] \\ &= \frac{1}{360} \times \left\{ \left[\frac{(360)^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right] - [180 \times (360^2 - 0^2)] + [(180)^2 \times (360 - 0)] \right\} \\ &= \frac{1}{360} \times [15.552 - 23.328 + 11.664] \times 10^3 \\ &= \frac{1}{360} \times (3880) \times 10^3 \\ &= 10.800. \end{aligned}$$

1.6 - Lista de Exercícios

Exercício 1.6.1. [Bussab e Morettin (2002)] Seja o experimento aleatório que consiste em atirar dardos em um alvo circular de raio 10 centímetros, e seja X a distância do ponto atingido pelo dardo em relação ao centro do alvo. A função da variável aleatória X é dada pela Equação (1.11).

$$f(x) = \begin{cases} kx, & \text{para } 0 \leq x \leq 10; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.11)$$

- (a) Determinar o valor da constante k para que a função $f(x)$ seja a função densidade de probabilidade da distância do ponto atingido pelo dardo em relação ao centro do alvo.
- (b) Encontrar a probabilidade de acertar o centro do alvo, caso este alvo possua um círculo de 1 (um) centímetro de raio?
- (c) Obter a $\text{Var}(X)$.

Exercício 1.6.2. Seja X uma variável aleatória contínua e $f(x)$ dada pela Equação (1.12), a sua função.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{81}, & \text{se } -3 < x < 6; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.12)$$

- (a) Verificar se $f(x)$ é a função densidade de probabilidade da variável aleatória X .
- (b) Determinar a função de distribuição da variável aleatória X e construir o gráfico de $F(X)$.
- (c) Calcular a $E(X)$ e $\text{Var}(X)$.

Exercício 1.6.3. Seja W a variável aleatória com função dada na Equação (1.13).

$$f(w) = \begin{cases} \frac{2}{9} [w + 1], & \text{se } -1 < w < 2; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.13)$$

- (a) Verificar se $f(w)$ é uma função densidade de probabilidade.
- (b) Calcular a $E(W)$ e $\text{Var}(W)$.
- (c) Determinar a função de distribuição da variável aleatória W e construir o gráfico de $F(W)$.

Exercício 1.6.4. Seja Y a variável aleatória com função dada pela Equação (1.14).

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & \text{se } 0 \leq y < 3; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.14)$$

- (a) Verificar se $f(y)$ é uma função densidade de probabilidade.
- (b) Determinar a $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$ da variável aleatória Y .
- (c) Encontrar a função de distribuição da variável aleatória Y e construir o gráfico de $F(Y)$.

Exercício 1.6.5. Seja X uma variável aleatória contínua com função dada pela Equação (1.15).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40} \left(\frac{x}{10} + 1 \right), & \text{para } 0 \leq x \leq 20; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.15)$$

- (a) Verificar se $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade.
- (b) Calcular a $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ da variável aleatória X .
- (c) Determinar a função de distribuição da variável aleatória X e construir o gráfico de $F(X)$.

Exercício 1.6.6. O tempo de vida T de um dispositivo eletrônico é uma variável aleatória contínua com função dada pela Equação (1.16).

$$f(t) = \begin{cases} k(10 - t), & \text{para } 5 \leq t \leq 10; \\ kt, & \text{para } 0 \leq t < 5; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.16)$$

- (a) Encontrar o valor da constante k para que $f(t)$ seja uma função densidade de probabilidade.
- (b) Determinar a $E(T)$ e $\text{Var}(T)$ da variável aleatória T .
- (c) Construir o gráfico da função densidade de probabilidade da variável aleatória X .

Exercício 1.6.7. Seja Y uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada pela Equação (1.17).

$$f(y) = \begin{cases} \frac{2y}{5} + k, & \text{para } 0 \leq y < 2; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.17)$$

- (a) Encontrar o valor da constante k .
- (b) Determinar o valor de b , tal que, $P(Y > b) = \frac{1}{4}$.
- (c) Calcular a $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$ da variável aleatória Y .

Exercício 1.6.8. Seja W uma variável aleatória com função dada pela Equação (1.18).

$$f(w) = \begin{cases} kw, & \text{para } 0 < w \leq 1; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.18)$$

- (a) Encontrar o valor da constante k para que $f(w)$ seja uma função densidade de probabilidade.
- (b) Determinar o valor de $P\left(0 \leq W \leq \frac{1}{2}\right)$.
- (c) Determinar a $E(W)$ e $\text{Var}(W)$ da variável aleatória W .

Exercício 1.6.9. [Bussab e Morettin (2002)] Seja Y uma variável aleatória contínua e $f(y)$ a sua função dada pela Equação (1.19).

$$f(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & \text{para } y > 0; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.19)$$

- (a) Determinar o valor de $P(Y > 10)$.
- (b) Obter a função de distribuição da variável aleatória Y e construir o gráfico de $F(Y)$.

Exercício 1.6.10. [Bussab e Morettin (2002)] Uma variável aleatória X tem distribuição triangular no intervalo $[0; 1]$ se sua f.d.p. for representada pela Equação (1.20).

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } x < 0; \\ Cx, & \text{para } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ C(1-x), & \text{para } \frac{1}{2} \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{para } x > 1 \end{cases} \quad (1.20)$$

- (a) Encontrar o valor da constante C para que $f(x)$ seja uma função densidade de probabilidade.
- (b) Determinar a $P(X \leq \frac{1}{2})$, $P(X > \frac{1}{2})$ e $P(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4})$.
- (c) Construir o gráfico da função densidade de probabilidade da variável aleatória X .

Exercício 1.6.11. [Bussab e Morettin (2002)] Encontrar o valor da constante c se $f(x)$ dado pela Equação (1.21) for a função densidade de probabilidade de X . A seguir, obter a $P(X > 15)$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & \text{para } x \geq 10; \\ 0, & \text{para } x < 10. \end{cases} \quad (1.21)$$

Exercício 1.6.12. [Bussab e Morettin (2002)] Seja X uma função dada pela Equação (1.22).

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x^2), & \text{para } -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1.22)$$

- (a) Verificar se $f(x)$ é uma função densidade de probabilidade.
- (b) Calcular a média e variância da variável aleatória X .
- (c) Determinar a função de distribuição da variável aleatória X e construir o gráfico de $F(X)$.

Capítulo 2

Variáveis Aleatórias Contínuas Bidimensionais

2.1 - Introdução

Em problemas reais relacionados a teoria das probabilidades, não é raro a necessidade de avaliar simultaneamente duas características relacionadas a um mesmo experimento aleatório. Neste contexto, há casos em que várias observações são produzidas de forma paralela, o que consequentemente resulta em um vetor aleatório multidimensional $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, onde cada X_i , para $i = 1; 2; \dots; n$, representa uma variável aleatória (característica numérica) relacionada a um mesmo experimento aleatório realizado em um ambiente de interesse comum.

2.2 - Função Densidade de Probabilidade Conjunta

Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua assumindo valores no conjunto dos números reais \mathbb{R} ou em um parte deste conjunto. A função densidade de probabilidade (f.d.p.) conjunta f é uma função que obrigatoriamente deve satisfazer as condições a seguir:

1. $f(x; y) \geq 0$, para todo, $(x; y) \in \mathbb{R}$;

2. $\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x; y) dx dy = 1$.

Exemplo 2.2.1. Supondo que a variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$ possua uma f.d.p. conjunta dada pela Equação (2.1), a seguir. Mostrar que $f(x; y)$ é uma f.d.p. conjunta.

$$f(x; y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}; & \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2; \\ 0; & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.1)$$

2.3 - Função de Distribuição Marginal

Seja uma variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$, onde f é a f.d.p. conjunta desta variável. Defini-se $F_1(X)$ e $F_2(Y)$, respectivamente, como as funções de distribuição marginal de X e Y são dadas pelas Equações (2.2) e (2.3). Portanto, se chega que:

$$F_1(X) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f(u; v) dv du. \quad (2.2)$$

e

$$F_2(Y) = P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{\infty} f(u; v) dv du. \quad (2.3)$$

Exemplo 2.3.1. Obter as funções de distribuição marginais $F_1(x)$ e $F_2(y)$, para a f.d.p. $f(x; y)$ dada pela Equação (2.4).

$$f(x; y) = \begin{cases} cxy; & \text{para } 0 < x < 4, \quad 1 < y < 5; \\ 0; & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.4)$$

2.4 - Função de Distribuição Acumulada

Seja uma variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. Defini-se $F(x; y)$ como a função de distribuição acumulada (f.d.a.) de $(X; Y)$ dada pela Equação (2.5).

$$F(x; y) = P(X \leq x; Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u; v) dv du. \quad (2.5)$$

Observação 2.4.1. Caso $F(x; y)$ seja uma f.d.a. de uma variável aleatória contínua bidimensional com f.d.p. $f(x; y)$, então, quando $F(x; y)$ for derivável a Equação (2.6) será verdadeira.

$$\frac{\partial^2 F(x; y)}{\partial x \partial y} = f(x; y) \quad (2.6)$$

Exemplo 2.4.1. Determinar a função de distribuição acumulada $F(x; y)$ para a f.d.p. conjunta no Exemplo 2.2.1 e Exemplo 2.3.1.

2.5 - Função Densidade de Probabilidade Marginal

Seja f a f.d.p. conjunta da variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. Defini-se g e h , respectivamente, como as funções densidade de probabilidade marginal de X e Y são definidos por (2.7) e (2.8) respectivamente, ou seja,

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x; y) dy \quad (2.7)$$

e

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x; y) dx \quad (2.8)$$

As Equações (2.7) e (2.8) correspondem as f.d.p. de X e f.d.p. de Y básicas das variáveis aleatórias unidimensionais X e Y , respectivamente, como a seguir.

$$\begin{aligned} P(c \leq X \leq d) &= P[c \leq X \leq d, -\infty < Y < \infty] = \int_c^d \int_{-\infty}^{\infty} f(x; y) dy dx \\ &= \int_c^d g(x) dx. \end{aligned}$$

Exemplo 2.5.1. Obter as funções $g(x)$ e $h(y)$ para f.d.p. $f(x; y)$ nos Exemplos 2.2.1 e 2.3.1.

2.6 - Distribuição Condicional

Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória conjunta contínua bidimensional com f.d.p. conjunta f . Seja ainda, g e h , as f.d.p. marginais de X e Y , respectivamente.

A f.d.p. da variável aleatória X condicionada à $Y = y$ é dada pela Equação (2.9).

$$g(x | y) = \frac{f(x; y)}{h(y)}, \quad \text{talque, } h(y) > 0. \quad (2.9)$$

A f.d.p. da variável aleatória Y condicionada à $X = x$ é dada pela Equação (2.10).

$$h(y | x) = \frac{f(x; y)}{g(x)}, \quad \text{talque, } g(x) > 0. \quad (2.10)$$

Exemplo 2.6.1. Encontrar as funções densidades condicionais $f(x | y)$ e $f(y | x)$ para função densidade de probabilidade conjunta no Exemplo 2.2.1 e Exemplo 2.3.1.

2.7 - Independência

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas bidimensionais, se diz que X e Y são independentes caso $X \leq x$ e $Y \leq y$, sejam eventos independentes para todo x e y . Então, se chega a expressão,

$$P(X \leq x; Y \leq y) = P(X \leq x) \times P(Y \leq y),$$

ou de forma equivalente na Equação (2.11).

$$F(x; y) = F_1(x) \times F_2(y), \quad (2.11)$$

onde $F_1(x)$ e $F_2(y)$ são as funções de distribuição marginais de X e Y , respectivamente.

Se torna possível concluir também que, a função densidade de probabilidade conjunta $f(x; y)$ fatora no produto de uma só função de x dada por $g(x)$ pela função só de y dada por $h(y)$, onde $g(x)$ e $h(y)$ são as funções densidade de probabilidades marginais de X e Y , respectivamente. Neste sentido, se obtém a Equação (2.12).

$$f(x; y) = h(y) \times g(x) \quad (2.12)$$

Exemplo 2.7.1. Verificar para as funções dos Exemplos 2.2.1 e 2.3.1, se $F(x; y)$ é equivalente ao produto $F_1(x) \times F_2(y)$, ou seja, se X e Y são independentes, tal como, na Equação (2.11)?

Exemplo 2.7.2. Verificar para as funções dos Exemplos 2.2.1 e 2.3.1, se $f(x; y)$ pode ser fatorada no produto $h(y) \times g(x)$, ou seja, se X e Y são independentes, tal como na Equação (2.12).

Exercício 2.7.1. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas bidimensionais, tal que, estas variáveis representem o tempo de vida útil de dois equipamentos eletrônicos selecionados aleatoriamente em um linha de produção de uma fábrica. Seja a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y dada pela equação a seguir. Verificar se os tempos de vida útil destes dispositivos eletrônicos são independentes entre si, ou seja, X é independente de Y ?

$$f(x; y) = e^{-(x+y)}, \quad x \geq 0; \quad y \geq 0.$$

Se pode garantir ainda que, para X e Y duas variáveis aleatórias contínuas bidimensionais independentes, a Equação (2.13) é verdadeira.

$$g(x | y) = g(x) \quad \text{e} \quad h(y | x) = h(y) \quad (2.13)$$

2.8 - Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas

Seja X e Y variáveis aleatórias contínuas bidimensionais, com função densidade de probabilidade (f.d.p.) conjunta f . Sejam ainda, as variáveis $Z = H_1(X; Y)$ e $W = H_2(X; Y)$, admitindo que as funções H_1 e H_2 satisfaçam as seguintes condições:

1. As equações $z = H_1(x; y)$ e $w = H_2(x; y)$, podem ser resolvidas para x e y , em termos de z e w , ou seja, $x = G_1(z; w)$ e $y = G_2(z; w)$.
2. As derivadas parciais $\frac{\partial x}{\partial z}$ e $\frac{\partial x}{\partial w}$, devem existir e ser contínuas.

Portanto, a f.d.p. de $(Z; W)$, ou seja, $f(z; w)$, pode ser determinada a partir da Equação (2.14).

$$f(z; w) = f[G_1(z; w), G_2(z; w)]|J(z; w)|, \quad (2.14)$$

onde, $J(z; w)$ é o determinante de uma matriz (2×2) , tal como, se verificar na Equação (2.15).

$$J(z; w) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

A Equação (2.15) é denominada de jacobiano da transformação $(x; y) \rightarrow (z; w)$. Para determinar a distribuição conjunta das variáveis aleatórias contínuas é necessário adotar três métodos.

Método 1. Este método também é denominado de Jacobiano. Para demonstrá-lo, se deve considerar as funções de variáveis aleatórias Z e W definidas no Exemplo 2.8.1.

Exemplo 2.8.1. Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes, e seja uma f.d.p. Exponencial(1). Obter a distribuição conjunta das variáveis Z e W , tal que, $Z = X + Y$ e $W = \frac{X}{Y}$.

1o. Passo: Encontrar os valores de X e Y ;

2o. Passo: Verificar quais as equações são mais simples para obter as derivadas e consequentemente o Jacobiano;

3o. Passo: Encontrar o valor absoluto de $J(Z; W)$;

4o. Passo: Substituir as variáveis X e Y por Z e W

5o. Passo: Encontrar $f(z; w)$.

Método 2. Seja $X = h(y)$ uma variável aleatória contínua e $f_X(x)$ a função densidade de probabilidade (f.d.p.) de X .

Em muitas situações práticas, se deseja conhecer a f.d.p. de uma função de Y , isto é, $Y = g(x)$. Admitindo que X e Y representam um sistema de entrada e saída, respectivamente. Desta forma, para conhecer o comportamento de Y em função de X , se deve obter a função densidade de probabilidade $f_Y(y)$ ou a função de distribuição $F_Y(y)$. Devido às propriedades estatísticas entre estas funções, sabe-se que $F'_Y(y) = f_Y(y)$. Porém, sob uma forma generalizada, a utilização da regra da cadeia apresentada pelo Teorema 2.8.1, torna possível resolver este tipo de problema.

Teorema 2.8.1. Seja X uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade $f_X(x)$, e ainda, seja $Y = g(x)$ uma função da variável X . Caso a função $Y = g(x)$ seja inversível e diferenciável, se pode garantir a função densidade de probabilidade de Y , dada por, $f_Y(y)$, a qual será representada pela Equação (2.16).

$$f_Y(y) = f_X[g^{-1}(y)] \times \left| \frac{\partial g^{-1}(y)}{\partial y} \right| \quad (2.16)$$

Observação 2.8.1. Quando $Y = g(x)$ representa uma função não monótona, o Teorema 2.8.1 não pode ser aplicado, tal como, os métodos discutidos anteriormente nem sempre serão possíveis.

Neste contexto, assumindo $\partial x > 0$, se tem que a Equação (2.17) é verdadeira.

$$f_X(x)\partial x = f_Y(y) \times |\partial y| \quad (2.17)$$

No entanto, como $X = h(y)$, a Equação (2.17) pode ser reescrita sob a forma da Equação (2.18).

$$f_Y(y) = \left| \frac{\partial x}{\partial y} \right| f_X[h(y)] \Rightarrow f_Y(y) = \left| \frac{\partial h(y)}{\partial y} \right| f_X[h(y)] \quad (2.18)$$

Observação 2.8.2. Quando X e Y são variáveis aleatórias reais, então $J(x; y) = \frac{\partial y}{\partial x}$. Neste sentido, a variável aleatória X possui função densidade dada por $f(x)$ e a variável aleatória Y tem função densidade dada por $f(y)$.

Exemplo 2.8.2. Sejam as variáveis aleatórias $X \sim N(0; 1)$ e $Y = e^x$. Obter a função densidade de probabilidade da variável aleatória Y , em função da função de distribuição da variável X .

Exemplo 2.8.3. Sejam as variáveis aleatórias $X \sim U(0; 1)$ e $Y = 1 - X$. Obter a função densidade de probabilidade da variável Y , em função da distribuição da variável aleatória X .

Exemplo 2.8.4. Sejam as variáveis aleatórias X e Y integrantes de um sistema de entrada e saída. Supondo que neste sistema a entrada seja $X \sim Normal(0; \sigma^2)$, e, a saída dada por $Y = x^3$. Obter a função densidade de probabilidade da saída Y deste sistema.

Exemplo 2.8.5. Sejam as variáveis aleatórias X e Y integrantes de um sistema de entrada e saída. Supondo que neste sistema a entrada seja $X \sim Normal(0; \sigma^2)$, e, saída dada por $Y = kX$, para k uma constante qualquer. Obter a função densidade de probabilidade desta saída Y .

Método 3. Seja $Y = g(x)$ uma função com duas raízes x_1 e x_2 .

Corolário 2.8.1. Seja X uma variável aleatória contínua e $Y = g(x)$, uma função que possui duas raízes x_1 e x_2 . Neste contexto, a função densidade de probabilidade da variável aleatória Y , que é denotada por $f_Y(y)$, será obtida mediante a substituição dos termos da Equação (2.19).

$$f_Y(y) = |h'_1(y)| \times f_X[h_1(y)] + |h'_2(y)| \times f_X[h_2(y)] \quad (2.19)$$

onde, $h_1(y) = g_1^{-1}(y)$ e $h_2(y) = g_2^{-1}(y)$, representam os intervalos das duas raízes x_1 e x_2 .

Exemplo 2.8.6. Seja a variável aleatória $X \sim N(0; 1)$. Obter a função $f_Y(y)$ quando $Y = x^2$.

Figura 2.1 - Função Densidade de Probabilidade Conjunta Para Variáveis Aleatórias Contínuas.

Define-se inicialmente:

(a) $G1 = (-\infty; 0)$ e $G2 = [0; \infty)$;

(b) $g(x) = x^2$.

Logo, $g|_{G1}$ e $g|_{G2}$ são bijeções, assim y assume o mesmo valor, para dois diferentes valores de x .

1º. Passo: Encontrar as inversas h_1 e h_2 ;

2º. Passo: Encontrar as derivadas das inversas h_1 e h_2 ;

3º. Passo: Encontrar os valores absolutos das derivadas das inversas h'_1 e h'_2 ;

4º. Passo: Encontrar $f(y)$.

2.9 - Variável Aleatória Contínua Bidimensional Uniforme

2.9.1 - Aplicação à Probabilidade Geométrica

Teorema 2.9.1. Supondo que uma variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$ siga uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) Uniforme, sobre uma região R do plano Euclidiano, então defini-se f como uma f.d.p. conjunta da variável aleatória, tal como, na Equação (2.20).

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{1}{Area(R)}, & \text{para } (x; y) \in R; \\ 0 & , \text{ caso contrário.} \end{cases} \quad (2.20)$$

Exemplo 2.9.1. Um ponto é selecionado, ou seja, segue uma função densidade de probabilidade Uniforme, tal como, se pode observar na Figura (2.2).

Figura 2.2 - Função Densidade de Probabilidade Conjunta Para Variáveis Aleatórias Contínuas.

Sejam as variáveis X e Y , as coordenadas do ponto selecionado.

- (a) Obter a função densidade de probabilidade conjunta de X e Y ;
- (b) Obter a função densidade de probabilidade marginal de X ;
- (c) Obter a função densidade de probabilidade marginal de Y ;
- (d) Obter a função de distribuição marginal de X ;
- (e) Obter a função de distribuição marginal de Y .

2.10 - Esperança Matemática de Uma Variável Aleatória e de Uma Função de Variável Aleatória Contínua Bidimensional

Supondo que f seja uma função densidade de probabilidade conjunta de uma variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. Então, se define as esperanças matemáticas de X , Y e XY , respectivamente, como nas Equações (2.21) a (2.23).

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X f(x; y) dx dy; \quad (2.21)$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} Y f(x; y) dx dy; \quad (2.22)$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} XY f(x; y) dx dy; \quad (2.23)$$

Propriedade 2.10.1. Seja “ f ” a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. Supondo que X e Y são independentes, a Equação (2.24) é verdadeira.

$$E(XY) = E(X) \times E(Y) \quad (2.24)$$

Propriedade 2.10.2. Seja “ f ” a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. Supondo que X e Y são independentes, a Equação (2.25) é válida.

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \quad (2.25)$$

Definição 2.10.1. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional e $Z = H(X; Y)$, uma função real de $(X; Y)$. Caso Z seja uma variável aleatória contínua, com função densidade de probabilidade de Z dada por $g(z)$, a média de Z será representada pela Equação (2.26).

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} z g(z) dz \quad (2.26)$$

Exemplo 2.10.1. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias independentes, tal que, $X \sim U(0; 1)$ e $Y \sim U(0; 1)$. Assumindo que a variável aleatória $Z = X + Y$, determinar a $E(Z)$, sabendo que a função $g(z)$ é dada pela Equação (2.27).

$$g(z) = \begin{cases} z; & \text{para } 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z; & \text{para } 1 \leq z \leq 2. \end{cases} \quad (2.27)$$

Portanto, mediante a Equação (2.26), o resultado do valor médio da variável Z pode ser obtido.

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \int_0^2 zg(z) dz \\
 &= \int_0^1 (z \times z) dz + \int_1^2 [z \times (2 - z)] dz \\
 &= \int_0^1 z^2 dz + \int_1^2 [2z - z^2] dz \\
 &= \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^1 + 2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_1^2 - \left[\frac{z^3}{3} \right]_1^2 \\
 &= \left[\frac{1}{3} \right] + 2 \left[\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right] - \left[\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right] \\
 &= \left[\frac{1}{3} \right] + 2 \left[\frac{3}{2} \right] - \left[\frac{7}{3} \right] \\
 &= \frac{1 + 9 - 7}{3} = 1.
 \end{aligned}$$

Teorema 2.10.1. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional e $Z = H(X; Y)$, uma função real de $(X; Y)$. Neste contexto, se pode garantir que a Equação (2.28) é verdadeira.

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H(x; y) f(x; y) dx dy \tag{2.28}$$

Exemplo 2.10.2. Seja $Z = X + Y$ e a função densidade de probabilidade conjunta das variáveis $(X; Y)$, representada segundo a Equação (2.29). Conseqüentemente, pelo Teorema 2.10.1, se tem:

$$f(x; y) = \begin{cases} 1; & \text{se } 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1; \\ 0; & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{2.29}$$

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \int_0^1 \int_0^1 H(x; y) f(x; y) dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 (x + y) \times (1) dx dy \\
 &= \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_0^1 dy \\
 &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} + y \right] dy \\
 &= \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.
 \end{aligned}$$

2.10.1 - Propriedades da Esperança Matemática em Funções de Variáveis Aleatórias

Assumindo que $f(x; y)$ é a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$. E ainda, sejam as funções de variáveis aleatórias representadas por $Z = H_1(X; Y)$ e $W = H_2(X; Y)$. Neste contexto, tem-se que $E(Z + W) = E(Z) + E(W)$.

Prova 2.10.1.

$$\begin{aligned}
 E(Z + W) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [H_1(x; y) + H_2(x; y)] f(x; y) dx dy \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H_1(x; y) f(x; y) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} H_2(x; y) f(x; y) dx dy \\
 &= E(Z) + E(W).
 \end{aligned}$$

2.10.2 - Esperança Matemática Condicional em Variável Aleatória Contínua

Definição 2.10.2. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, o valor esperado ou médio condicional de X , dado uma variável $Y = y$, é representado pela Equação (2.30).

$$E(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x g(x | y) dx \tag{2.30}$$

Definição 2.10.3. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, o valor esperado ou médio condicional de Y , dado uma variável $X = x$, é representado pela Equação (2.31).

$$E(Y | X = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y h(y | x) dy \quad (2.31)$$

Teorema 2.10.2. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional. Se pode garantir que as Equações (2.32) e (2.33) são verdadeiras.

$$E[E(X | Y = y)] = E[X] \quad (2.32)$$

Prova 2.10.2. $E[E(Y | X = x)] = E[Y]$ (2.33)

$$E(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x g(x | y) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f(x; y)}{h(y)} dx = \frac{1}{h(y)} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; y) dx$$

$$\begin{aligned} E[E(X | Y = y)] &= \int_{-\infty}^{\infty} E(X | Y = y) h(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{h(y)} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; y) dx \right] h(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; y) dy dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x; y) dy \right] dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x g(x) dx = E(X). \end{aligned}$$

A prova para a Equação (2.33) é de raciocínio análogo ao realizado para a Equação (2.32).

Teorema 2.10.3. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional. Caso X e Y sejam variáveis aleatória independentes, as Equações (2.34) e (2.35) são verdadeiras.

$$E[X | Y = y] = E[X] \quad (2.34)$$

$$E[Y | X = x] = E[Y] \quad (2.35)$$

A prova para Equação (2.34) e (2.35) é de raciocínio análogo ao realizado para a Equação (2.32).

2.11 - Variância, Covariância e Coeficiente de Correlação de Uma Variável Aleatória Contínua Bidimensional

Seja $f(x; y)$ a função densidade de probabilidade conjunta da variável contínua $(X; Y)$.

Definição 2.11.1. A Variância de X e Y , a Covariância de $(X; Y)$ e a Correlação de $(X; Y)$ serão dadas respectivamente, pelas Equações (2.36) a (2.39), como apresentado a seguir.

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad (2.36)$$

onde,

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X^2 f(x; y) dx dy$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 \quad (2.37)$$

onde,

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} Y^2 f(x; y) dx dy$$

$$Cov(X; Y) = E(XY) - E(X) \times E(Y) \quad (2.38)$$

$$Corr(X; Y) = \frac{Cov(X; Y)}{\sigma_X \times \sigma_Y} \quad (2.39)$$

onde,

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} \quad \text{e} \quad \sigma_Y = \sqrt{Var(Y)}.$$

Exemplo 2.11.1. Seja a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua bidimensional $(X; Y)$, do Exemplo 2.2.1. Determinar os itens a seguir.

- (a) $E(X)$, $E(Y)$ e $E(XY)$;
- (b) $Var(X)$ e $Var(Y)$;
- (c) $Cov(X; Y)$;
- (d) $Corr(X; Y)$.

Teorema 2.11.1. Se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes, isso implica que, $Cov(X; Y) = 0$, conseqüentemente se pode deduzir que, $Corr(X; Y) = 0$.

Prova: Se X e Y são variáveis independentes, então, $E(XY) = E(X) \times E(Y)$. Neste sentido,

$$\begin{aligned} Cov(X; Y) &= E(XY) - E(X) \times E(Y) \\ &= E(X) \times E(Y) - E(X) \times E(Y) = 0. \end{aligned}$$

Portanto, caso X e Y sejam independentes, se pode concluir que:

$$Cov(X; Y) = 0 \implies Corr(X; Y) = 0.$$

2.11.1 - Variância Condicional

Teorema 2.11.2. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com função de probabilidade ou função densidade de probabilidade, se pode garantir que as Equações (2.40) e (2.41) são verdadeiras.

$$Var(X) = E[Var(X | Y)] + Var[E(X | Y)] \quad (2.40)$$

e

$$Var(Y) = E[Var(Y | X)] + Var[E(Y | X)] \quad (2.41)$$

Exemplo 2.11.2. Seja um processo de contagem que consiste em monitorar a quantidade de ovos produzidos e a quantidade de ovos efetivamente comercializados, após a inspeção do ministério da saúde atestando os ovos aptos para consumo humano. Assume-se que o processo segue uma distribuição de *Poisson*(6), e ainda, a probabilidade de um ovo ser liberado após inspeção é de 70%. Considerando que os ovos inspecionados apresentam condições para consumo humano independente entre si, se deve encontrar o valor médio de ovos esperados durante este processo.

Nota 1: A quantidade de ovos considerados aptos ao consumo humano, obviamente depende da quantidade total de ovos que foi produzida, neste contexto, a esperança condicional é justificada.

Sejam as variáveis: X = Número de ovos produzidos e Y = Número de ovos aptos ao consumo humano. Como $X \sim Poisson(6)$, se tem que,

$$f(x | \theta) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!} = \frac{6^x e^{-6}}{x!} \Rightarrow E(X) = 6.$$

Deve-se obter, $E(Y)$, tal que,

$$(Y | X = x) \sim Binomial(x; 0, 7) \Rightarrow E(Y | X = x) = 0,7x.$$

Neste contexto,

$$E(Y) = E[E(Y | X)] = E(0,7X) = 0,7 \times E(X) = 0,7 \times 6 = 4,2.$$

Portanto, em média aproximadamente 4 ovos aptos para consumo são esperados neste processo.

A variabilidade da proporção de ovos aptos para consumo por se tratar de processo condicional que depende da contagem dos ovos produzidos, mediante o Teorema 2.11.2., este resultado pode ser plenamente calculado como apresentado a seguir.

$$Var(Y) = E[Var(Y | X)] + Var[E(Y | X)].$$

Sabe-se de resultados anteriores que $E(Y | X) = 0,7x$, logo, imediatamente se pode concluir que,

$$Var[E(Y | X)] = Var[0,7x] = 0,49 \times Var[X] = 0,49 \times 6 = \underline{2,94}.$$

Nota 2: Como $X \sim Poisson(6)$, então, $E(X) = 6$ e $Var(X) = 6$, pois, o parâmetro $\theta = 6$.

Como a função de variável aleatória $(Y | X = x) \sim Binomial(x; 0,7)$, então, seguem os resultados $E(Y | X = x) = \underline{x \times 0,7}$ e $Var(Y | X = x) = \underline{x \times 0,7 \times (1 - 0,7) = 0,21 x}$

Neste contexto, a variabilidade de Y será igual a,

$$\begin{aligned} Var(Y) &= E[Var(Y | X)] + Var[E(Y | X)] \\ &= E[0,21 x] + 2,94 \\ &= 0,21 \times E[x] + 2,94 \\ &= (0,21 \times 6) + 2,94 \\ &= 1,26 + 2,94 \\ &= \boxed{4,2} \end{aligned}$$

Portanto, a variância associada a proporção de 70% dos ovos liberados pela inspeção do Ministério da Saúde para consumo humano e, que podem ser efetivamente comercializados é de aproximadamente quatro ovos. Logo, calculando o desvio padrão deste resultado é possível concluir que a dispersão individual (item à item), deste processo é de aproximadamente 2, no universo de ovos aptos para consumo humano, por exemplo, a cada 70 ovos liberados: [68; 72].

2.12 - Lista de Exercícios

1. O motor de um foguete é composto por duas características de desempenho: $X =$ Empuxo e $Y =$ Taxa de mistura. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, tal que, a sua função densidade de probabilidade conjunta seja representada pela Equação (2.47).

$$f(x; y) = \begin{cases} 2(x + y - 2xy); & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.42)$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter as funções de distribuição marginal $F_1(X)$ e $F_2(Y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição acumulada da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (d) Obter as funções densidade de probabilidade marginal $g(x)$ e $h(y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Verificar se o empuxo X e a taxa de mistura Y são independentes entre si.
- (f) Obter as distribuições condicionais $g(x | y)$ e $h(y | x)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (g) Obter a probabilidade do empuxo ser maior que $\frac{1}{5}$ e a taxa de mistura menor que $\frac{1}{2}$.
- (h) Obter a probabilidade da taxa de mistura ser maior que $\frac{1}{4}$ e o empuxo menor que $\frac{1}{2}$.
2. A variável aleatória contínua bidimensional (X, Y) tem a distribuição conjunta dada por:

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{3xy^2}{4}; & \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter as funções de distribuição marginal $F_1(X)$ e $F_2(Y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição acumulada da variável aleatória contínua $(X; Y)$.

- (d) Obter as funções densidade de probabilidade marginal $g(x)$ e $h(y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Verificar se as variáveis aleatórias X e Y são independentes entre si.
- (f) Obter as distribuições condicionais $g(x | y)$ e $h(y | x)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$
- (g) Calcular a probabilidade $P(X > 0,5; Y < 1,8)$.
- (h) Calcular a probabilidade $P(X < 0,95; Y > 0,75)$.

3. Seja X a variável aleatória com função densidade de probabilidade dada na Equação (2.43).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}; & \text{se } -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.43)$$

Admitindo a variável aleatória $Y = X^2$. Obter a função densidade de probabilidade de Y .

4. Seja X a variável aleatória com função densidade de probabilidade dada na Equação (2.44).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}; & \text{se } 0 \leq x < 3; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.44)$$

A partir da variável aleatória $Y = e^X$. Obter a função densidade de probabilidade de Y .

5. Seja X a variável aleatória com função densidade de probabilidade dada na Equação (2.45).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{81}; & \text{se } -3 < x < 6; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.45)$$

Dada a variável aleatória $Y = \frac{1}{3}(12 - x)$. Obter a função densidade de probabilidade de Y .

6. Seja X a variável aleatória com função densidade de probabilidade dada na Equação (2.46).

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{9} [x + 1]; & \text{se } -1 < x < 2; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.46)$$

Assumindo a variável aleatória $Y = X^2$. Obter a função densidade de probabilidade de Y .

7. Sejam as variáveis aleatórias X e Y integrantes de um sistema de entrada e saída. Supondo que neste sistema a entrada seja $X \sim Normal(0; \sigma^2)$, e, a saída dada por $Y = x^2$. Obter a função densidade de probabilidade da saída Y deste sistema.
8. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, a qual é uniformemente distribuída sobre a região $R = \{(x; y) : 0 < x < 2 \text{ e } 0 < y < 3\}$.
- (a) Obter a função densidade de probabilidade conjunta $f(x; y)$;
- (b) Obter as funções densidades de probabilidades marginais de X e Y .
9. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, a qual é uniformemente distribuída sobre a região $R = \{(x; y) : 0 < x < 1 \text{ e } x^2 < y < x\}$.
- (a) Obter a função densidade de probabilidade conjunta $f(x; y)$;
- (b) Obter as funções densidades de probabilidades marginais de X e Y .
10. Sejam as variáveis aleatórias independentes $X \sim Normal(0; 1)$ e $Y \sim Normal(0; 1)$. Determinar a função densidade de probabilidade conjunta para as variáveis $Z = X - Y$ e $W = \frac{X}{Y}$.
11. O motor de um foguete é composto por duas características de desempenho: $X =$ Empuxo e $Y =$ Taxa de mistura. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional, tal que, a sua função densidade de probabilidade conjunta seja representada pela Equação (2.47).

$$f(x; y) = \begin{cases} 2(x + y - 2xy); & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.47)$$

- (a) Determinar as esperanças do empuxo X e da taxa de mistura Y , isto é, calcular a $E(X)$ e $E(Y)$.
- (b) Obter as variâncias do empuxo X e da taxa de mistura Y , ou seja, calcular a $Var(X)$ e $Var(Y)$.
- (c) Encontrar a esperança do empuxo X dado a taxa de mistura Y , além da esperança da taxa de mistura Y dado o empuxo X , isto é, calcular a $E(X|Y = y)$ e $E(Y|X = x)$.
- (d) Calcular a Correlação de $(X; Y)$.

12. A variável aleatória contínua bidimensional (X, Y) tem a distribuição conjunta dada por:

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{3xy^2}{4}; & \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

- (a) Determinar as esperanças $E(X)$ e $E(Y)$.
- (b) Obter as variâncias $\text{Var}(X)$ e $\text{Var}(Y)$.
- (c) Encontrar as esperanças $E(X|Y = y)$ e $E(Y|X = x)$.
- (d) Calcular a Correlação de $(X; Y)$.

13. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional e $f(x; y)$ a sua função densidade de probabilidade conjunta dada pela Equação (2.48).

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x}{4}(1 + 3y^2); & \text{para } 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.48)$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a f.d.p. conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter a função de distribuição marginal $F_1(X)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição marginal $F_2(Y)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (d) Obter a função de distribuição acumulada $F(x; y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Obter a f.d.p. marginal $g(x)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (f) Obter a f.d.p. marginal $h(y)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (g) Verificar se as variáveis X e Y são independentes entre si.
- (h) Obter a distribuição condicional $g(x | y)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (i) Obter a distribuição condicional $h(y | x)$ mediante a variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (j) Calcular a probabilidade $P(X > 0,5; Y < 0,8)$ e, também calcular a probabilidade $P(X < 1,95; Y > 0,75)$.

14. Uma fábrica de doces distribuiu caixas de chocolates com mistura de creme, *toffees* e amêndoas, envolta em chocolate branco e marrom. Para uma caixa selecionada ao acaso (aleatoriamente), seja X a proporção de chocolate branco e Y a proporção de chocolate marrom existente no creme. Suponha que a função densidade de probabilidade conjunta dada pela Equação (2.51), represente a relação entre a proporção de chocolate branco e a proporção de chocolate marrom.

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{2}{5}(2x + 3y); & \text{para } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.49)$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a f.d.p. conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter as funções de distribuição marginal $F_1(X)$ e $F_2(Y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição acumulada $F(x; y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (d) Obter as f.d.p. marginais $g(x)$ e $h(y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Verificar se a proporção de chocolate branco e a proporção de chocolate marrom são independentes entre si, isto é, a composição da mistura de creme com os dois tipos de chocolate independe de suas proporções adicionadas nos doces fabricados?
- (f) Obter as distribuições condicionais $g(x | y)$ e $h(y | x)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (g) Calcular a probabilidade $P(X > 0,5; Y < 0,8)$.
- (h) Calcular a probabilidade $P(X < 0,95; Y > 0,75)$.
15. Dois componentes eletrônicos do sistema de um míssil funcionam em harmonia para o sucesso total do sistema. Considerando X e Y o tempo de vida, em horas, de cada um dos dois componentes. Supondo ainda que, a função dada pela Equação (2.50), representa a relação entre as variáveis X e Y .

$$f(x; y) = \begin{cases} ye^{-y(1+x)}; & \text{para } x, y > 0 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.50)$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a f.d.p. conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter as funções de distribuição marginal $F_1(X)$ e $F_2(Y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição acumulada $F(x; y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (d) Obter as f.d.p. 's. marginais $g(x)$ e $h(y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Identificar se o tempo de vida do componente X é independente do tempo de vida do componente Y , para o sistema do míssil funcionar em harmonia e com sucesso total.
- (f) Obter as distribuições condicionais $g(x | y)$ e $h(y | x)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (g) Calcular a probabilidade $P(X > 3,5; Y < 1,8)$.
- (h) Calcular a probabilidade $P(X < 2,95; Y > 1,75)$.
16. Seja $(X; Y)$ uma variável aleatória contínua bidimensional e $f(x; y)$ dada pela Equação (2.51) sua função.

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{3x - y}{9}; & \text{para } 1 < x < 3, \quad 1 < y < 2 \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (2.51)$$

- (a) Verificar se $f(x; y)$ é a f.d.p. conjunta da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (b) Obter as funções de distribuição marginal $F_1(X)$ e $F_2(Y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (c) Obter a função de distribuição acumulada $F(x; y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (d) Obter as f.d.p. 's. marginais $g(x)$ e $h(y)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (e) Verificar se as variáveis X e Y são independentes entre si.
- (f) Obter as distribuições condicionais $g(x | y)$ e $h(y | x)$ da variável aleatória contínua $(X; Y)$.
- (g) Calcular a probabilidade $P(X > 0,25; Y < 1,30)$.
- (h) Calcular a probabilidade $P(X < 2,15; Y > 1,50)$.

Capítulo 3

Algumas Distribuições Contínuas Importantes

3.1 - Introdução

Quando o universo de estudo é caracterizado em um espaço de probabilidade infinito e não-enumerável, uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) obrigatoriamente irá descrever o comportamento do experimento aleatório, que esteja ocorrendo especificamente neste universo.

3.2 - Função Densidade de Probabilidade Uniforme

Definição 3.2.1. Seja X uma variável aleatória contínua com distribuição uniforme de parâmetros a e b , então, a f.d.p., de X é dada pela função a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}; & \text{se } a \leq x \leq b, \quad -\infty < a < b < +\infty. \\ 0, & \text{para outros valores de } x. \end{cases}$$

Assim, como x depende dos parâmetros a e b , a Equação (3.1) indica a f.d.p. Uniforme(a, b).

$$f(x; a, b) = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}(x), \quad a \leq x \leq b; \quad -\infty < a < b < +\infty. \quad (3.1)$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Logo, a função de distribuição acumulada (f.d.a.) é dada pela Equação (3.2) e Figura (3.1).

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{se } x < a; \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{se } a \leq x < b; \\ 1, & \text{se } x \geq b. \end{cases} \quad (3.2)$$

Assim, para dois valores quaisquer c e d , onde $c < d$, e ainda, $c \in [a; b]$ e $d \in [a; b]$ tem-se,

$$P(c < x \leq d) = F(d) - F(c) = \int_a^d f(x) dx - \int_a^c f(x) dx.$$

Figura 3.1 - Função densidade de probabilidade da variável aleatória uniforme no intervalo $[-4; 4]$.

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim U(a; b)$,

para indicar que a variável aleatória X tem distribuição uniforme de parâmetros $[a; b]$.

Exemplo 3.2.1. Dada uma variável aleatória X , a qual segue uma função densidade uniforme contínua, se tem que, um caso particular e interessante quanto a esta distribuição é quando os parâmetros assumem os valores $a = -1/2$ e $b = 1/2$. Portanto, a função densidade de probabilidade de X é,

$$f(x) = \begin{cases} 1 I_{[a,b]}(x), & \text{se } -1/2 \leq x \leq 1/2; \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

onde,

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{-1/2+1/2}{2} = \frac{0}{2} = 0 \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(1/2+1/2)^2}{12} = \frac{1}{12}.$$

A função de distribuição acumulada é dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -1/2; \\ x + 1/2, & \text{se } -1/2 \leq x < 1/2; \\ 1, & \text{se } x > 1/2. \end{cases}$$

Por exemplo, $P(-1/4 \leq X \leq 1/4) = F_X(1/4) - F_X(-1/4) = 1/2$.

Exemplo 3.2.2. O tempo necessário para um medicamento contra a dor fazer efeito foi modelado segundo uma função densidade de probabilidade Uniforme no intervalo de 5 a 15 minutos, tendo por base experimentos conduzidos em animais. Um paciente, que esteja sofrendo dor, recebe o remédio e, supondo válido o modelo uniforme, qual a probabilidade da dor:

- (a) Cessar em até 10 minutos;
- (b) Demorar pelo menos 12 minutos.

3.3 - Função Densidade de Probabilidade Qui-quadrado

Definição 3.3.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue uma distribuição de Qui-quadrado com parâmetro n , logo, a f.d.p. de X será representada sob a forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}; & \text{se } x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Desta maneira, se tem na Equação (3.3) e Figura (3.2a) a f.d.p. da distribuição de qui-quadrado.

$$f(x | n) = \frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0, \quad \text{e } n \geq 1 \text{ (inteiro)} \quad (3.3)$$

$$E(X) = n \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = 2n.$$

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim \chi_n^2$,

para indicar uma variável aleatória X com distribuição de Qui-quadrado e n graus de liberdade.

Todavia, a função de distribuição acumulada (f.d.a.) é dada pela Equação (3.4) e Figura (3.2b).

$$F(s) = P(X \leq s) = \int_0^s f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0; \\ \frac{1}{\Gamma(n/2)} \gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{x}{2}\right), & \text{se } 0 \leq x < s; \\ 1, & \text{se } x \geq s. \end{cases} \quad (3.4)$$

Figura 3.2 - Função densidade de probabilidade (a) e função de distribuição acumulada (b) de uma variável aleatória com distribuição de qui-quadrado para diferentes graus de liberdade.

Nota: Ver exemplo de aplicação da distribuição de Qui-Quadrado na página 45.

3.4 - Função Densidade de Probabilidade F-Snedecor

Definição 3.4.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue uma distribuição *F-Snedecor* com parâmetro m (numerador) e n (denominador), onde a f.d.p., de X apresenta-se sob a forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}; & \text{se } x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Contudo, a f.d.p. de X é expressa segundo a Equação (3.5) e graficamente pela Figura (3.3a).

$$f(x | n) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} x^{\frac{m}{2}-1} \left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{-\frac{m+n}{2}}, \quad x > 0, \quad m \geq 1, \quad n \geq 1 \text{ (inteiros)} \quad (3.5)$$

$$E(X) = \frac{n}{n-2} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}.$$

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim F_{m,n}$,

para indicar uma variável aleatória X com distribuição *F-Snedecor* para m e n graus de liberdade.

Todavia, a função de distribuição acumulada (f.d.a.) é dada pela Equação (3.6) e Figura (3.3b).

$$F(s) = P(X \leq s) = \int_0^s f(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0; \\ I_{\left[\frac{mx}{mx+n}\right]} \left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right), & \text{se } 0 \leq x < s; \\ 1, & \text{se } x \geq s. \end{cases} \quad (3.6)$$

Figura 3.3 - Função densidade de probabilidade (a) e função de distribuição acumulada (b) de uma variável aleatória com distribuição F-Snedecor para diferentes graus de liberdade.

Nota: Ver exemplo de aplicação da distribuição *F-Snedecor* na página 52.

3.5 - Função Densidade de Probabilidade *t-Student*

Definição 3.5.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue uma distribuição *t-Student* com parâmetro n , onde a f.d.p., de X apresenta-se da seguinte forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}; & \text{para } -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Portanto, a f.d.p. de X é expressa segundo a Equação (3.7) e graficamente pela Figura (3.4).

$$f(x | n) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \text{ e } n \geq 1 \text{ (inteiro)} \quad (3.7)$$

$$E(X) = 0 \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{n-2}$$

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim t_n$,

para indicar que a variável aleatória X tem distribuição *t-Student* com n graus de liberdade.

Figura 3.4 - Função densidade de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição *t-Student* para diferentes graus de liberdade.

Nota: Ver exemplo de aplicação da distribuição de *t-Student* na página 50.

3.6 - Função Densidade de Probabilidade Exponencial

Uma distribuição importantíssima na teoria das probabilidade e, que possui aplicações na avaliação da confiabilidade de sistemas, tal como, também possui capacidade de mensurar probabilisticamente o tempo de vida útil de equipamentos eletrônicos é a distribuição exponencial.

Definição 3.6.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue uma distribuição exponencial com parâmetro $\theta > 0$, tal que, a função densidade de probabilidade de X assume a forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}; & \text{se } x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

O gráfico da função densidade de probabilidade exponencial é dado pela Figura (3.5).

Figura 3.5 - Gráfico da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro $\theta = 1$.

Assim, a f.d.p. de X é expressa segundo a Equação (3.8) e a f.d.a. de X é dada Equação (3.10).

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0; \quad \theta > 0. \quad (3.8)$$

onde,

$$E(X) = \theta \quad \text{e} \quad Var(X) = \theta^2.$$

No entanto, de forma equivalente a Equação (3.8) pode ser reescrita como na Equação (3.9).

$$f(x; \theta) = \theta e^{-x\theta}, \quad x > 0; \quad \theta > 0. \quad (3.9)$$

onde,

$$E(X) = \frac{1}{\theta} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{1}{\theta^2}.$$

A escolha entre a f.d.p., dada pela Equação (3.8) ou Equação (3.9), dependerá do contexto que a variável aleatória X , e por conseguinte o seu parâmetro θ estão inseridos, pois, se a média de X representar uma taxa observada, a Equação (3.9) é mais indicada para resolver o problema.

$$F(s) = P(X \leq s) = \int_0^s f(x) dt = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{s}{\theta}}, & \text{se } 0 < x < s \\ 1, & \text{se } x \geq s. \end{cases} \quad (3.10)$$

O gráfico da função de distribuição acumulada da exponencial é dado pela Figura (3.6).

Figura 3.6 - Gráfico da função de distribuição acumulada de uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro $\theta = 1$.

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim Exp(\theta)$,

para indicar que a variável aleatória X possui uma distribuição exponencial de parâmetro θ .

Exemplo 3.6.1. O tempo de vida (em horas) de um fusível pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro $\theta = 500$. Sabe-se que a vida média de um fusível é 500 horas, ou $E(T) = 500$ Horas e consequentemente a probabilidade de que este fusível dure mais do que a média é dada por:

$$\begin{aligned} P(T > 500) &= \int_{500}^{+\infty} f(t) dt = \int_{500}^{+\infty} \frac{1}{500} e^{-\frac{t}{500}} dt = \frac{1}{500} \int_{500}^{+\infty} e^{-\frac{t}{500}} \\ &= \frac{1}{500} \left[(-500) \times e^{-\frac{t}{500}} \right]_{500}^{+\infty} = \left[-e^{-\frac{t}{500}} \right]_{500}^{+\infty} \\ &= -e^{-\frac{\infty}{500}} + e^{-\frac{500}{500}} = e^{-1} = 0,3678. \end{aligned}$$

Consequentemente, para $t = 500$ e $\theta = 500$, ou seja, para os dados deste exemplo tem-se que,

$$F(t) = P(T \leq 500) = 1 - e^{-1} = 1 - 0,3678 = 0,6322.$$

Exemplo 3.6.2. O tempo de vida útil em horas de placas Mãe de computadores produzidos numa industria é uma variável aleatória T que segue uma distribuição exponencial de parâmetro θ . Testes e simulações indicam um tempo médio de vida útil destas placas Mãe igual a 240 horas.

- Calcular a probabilidade de uma placa Mãe sorteada aleatoriamente do lote produzido em um dia qualquer nesta industria durar mais de 10 (dez) dias;
- Calcule a probabilidade de uma placa Mãe sorteada aleatoriamente do lote produzido em um dia qualquer nesta industria durar entre 8 (oito) e 12 (doze) dias.
- Sabendo que a placa Mãe sorteada aleatoriamente do lote produzido já está funcionando há 5 (cinco) dias, calcular a probabilidade deste equipamento durar mais 10 (dez) dias.

3.7 - Função Densidade de Probabilidade Gama

Definição 3.7.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue uma distribuição Gama com parâmetros α e β , onde a função densidade de probabilidade de X assume a seguinte forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}; & \text{se } x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Contudo, a f.d.p. de X é expressa pela Equação (3.11) e a f.d.a., é dada pela Equação (3.13).

$$f(x | \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \quad \alpha > 0 \text{ e } \beta > 0 \quad (3.11)$$

onde,

$$E(X) = \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{e} \quad Var(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Todavia, em maneira equivalente a Equação (3.11) pode ser reescrita como na Equação (3.12).

$$f(x | \alpha, \beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, \quad x > 0, \quad \alpha > 0 \text{ e } \beta > 0 \quad (3.12)$$

onde,

$$E(X) = \alpha\beta \quad \text{e} \quad Var(X) = \alpha\beta^2.$$

$$F(s) = P(X \leq s) = \int_0^s f(x) dt = \begin{cases} 0, & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \gamma\left(\alpha; \frac{x}{\beta}\right), & \text{se } 0 < x < s \\ 1, & \text{se } x \geq s. \end{cases} \quad (3.13)$$

Há situações onde se torna conveniente (prático) trabalhar com a f.d.p. Gama de parâmetro β inverso, isto é, a Equação (3.12) em alguns casos é mais indicada devido a média de X .

Notação: Utiliza-se a notação científica $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$,

para indicar que a variável aleatória X tem distribuição gama com parâmetros α e β .

Nota 1: Seja n um número inteiro, então, admitindo que $\alpha = n$ é possível concluir que $\Gamma(n) = (n-1)!$. Neste sentido, para $n = 1$, tem-se $\Gamma(1) = (1-1)! = 0! = 1$; para $n = 2$, tem-se $\Gamma(2) = (2-1)! = 1! = 1$; para $n = 3$, tem-se $\Gamma(3) = (3-1)! = 2! = 2 \times 1 = 2$; para $n = 4$, tem-se $\Gamma(4) = (4-1)! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$; \dots . Assim, em termos gerais se $n \in \mathbb{Z}$, $\Gamma(n) = (n-1)!$.

Nota 2: Seja uma função densidade de probabilidade Gama de parâmetros α e β . Caso $\alpha = \frac{n}{2}$, para n um número inteiro e $\beta = \frac{1}{2}$, tem-se então como distribuição resultante uma função densidade de probabilidade de Qui-quadrado com n graus de liberdade.

Figura 3.7 - Gráfico da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição Gama de parâmetros k e θ .

Figura 3.8 - Gráfico da função de distribuição acumulada de uma variável aleatória com distribuição Gama de parâmetros k e θ .

Nota 3: A função densidade de probabilidade Gama de parâmetros α e β é um caso geral da função densidade de probabilidade Exponencial, isto é, quando $X \sim Gama(\alpha, \beta)$ e $\alpha = 1$, a f.d.p., da distribuição Gama resulta em uma f.d.p., da distribuição Exponencial (β). Neste contexto, tem-se que a f.d.p., Exponencial é um caso particular da f.d.p., Gama quando o primeiro parâmetro desta f.d.p., assume valor unitário. Este fato ajuda a solucionar o problema onde um processo exponencial é replicado n vezes (experimento aleatório com distribuição exponencial repetido de forma independente n vezes), o que conseqüentemente irá originar uma nova distribuição de dados que seguirá uma função densidade de probabilidade Gama.

Exemplo 3.7.1. Admitindo que a renda familiar mensal dos moradores de um bairro da cidade de Belém no Estado do Pará, segue uma função densidade de probabilidade Gama com média R\$ 1.600,00 por mês e desvio padrão de R\$ 400,00. Responder os itens abaixo.

- (a) Determinar os parâmetros da função densidade de probabilidade Gama;
- (b) Qual a probabilidade da renda mensal de uma destas famílias do bairro superar a média?

3.8 - Função Densidade de Probabilidade Normal

A Distribuição Normal é um modelo fundamental e de grande importância para a teoria das probabilidades e inferência estatística. Sua origem remete ao pesquisador Gauss em seus trabalhos sobre erros de observação astronômica, por volta de 1810, de onde se dá a origem do nome distribuição Gaussiana para tal modelo.

Definição 3.8.1. Seja X uma variável aleatória contínua que segue distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , tal que, a função densidade de probabilidade de X possui a seguinte forma,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; & \text{se } -\infty \leq x \leq +\infty, \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Contudo, a f.d.p. de X é expressa pela Equação (3.14) e seu gráfico é dado pela Figura (3.9).

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad -\infty \leq x \leq +\infty, \quad -\infty < \mu < +\infty, \quad \sigma > 0. \quad (3.14)$$

$$E(X) = \mu \quad e \quad Var(X) = \sigma^2.$$

Figura 3.9 - Gráfico da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória normal com média e desvio padrão.

Verifica-se que, $f(x; \mu, \sigma^2) \rightarrow 0$, quando $x \rightarrow \pm\infty$, $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x; \mu, \sigma^2)$, $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x; \mu, \sigma^2)$, e o valor máximo é $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}$.

A densidade $f(x; \mu, \sigma^2)$, é simétrica em relação à reta $x = \mu$, logo, $\forall x$ real segue o resultado.

$$f(\mu + x; \mu, \sigma^2), f(\mu - x; \mu, \sigma^2),$$

Notação: Utiliza-se a notação $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

para indicar que a variável aleatória X possui uma distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 .

Quando $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, tem-se uma distribuição normal padrão ou normal reduzida, ou simplesmente $N(0, 1)$. Então, a f.d.p., dada pela Equação (3.14) reduz-se a Equação (3.15).

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}; \quad -\infty \leq z \leq +\infty. \quad (3.15)$$

O gráfico da Normal padrão é dado pela Figura (3.10), a seguir. Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então a

Figura 3.10 - Função de distribuição acumulada da variável aleatória X com distribuição Normal Padrão: $Z \sim N(0, 1)$.

variável aleatória dada por $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ terá média 0 e variância 1.

A função de distribuição acumulada $F(y)$ de uma variável aleatória normal X , com média μ e variância σ^2 é obtida integrando-se $f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, de $-\infty$ até y , ou seja,

$$F(y) = \int_{-\infty}^y f(x; \mu, \sigma^2) dx, \quad y \in \mathbb{R}. \quad (3.16)$$

A integral de $F(y)$ corresponde a área, sob $f(x)$ desde $-\infty$ até y . No caso específico da normal padrão, utiliza-se a seguinte notação, a qual é universal

$$\phi(y) = \int_{-\infty}^y \phi(z) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{z^2}{2}} dz. \quad (3.17)$$

Exemplo 3.8.1. Uma fabricante de automóveis, após muitos anos de observação, verificou que a quilometragem usual por ano de um motorista brasileiro é uma variável aleatória Normal com média de 15.000 quilômetros (km) e desvio padrão 3.500 km . A empresa decide oferecer para os automóveis zero quilômetro, garantia de 12 meses ou 30.000 km de uso, o que ocorrer primeiro.

- (a) Qual a probabilidade de um carro novo rodar mais de 30.000 km no primeiro ano de uso?
- (b) Admitindo que a quilometragem usual por ano é 15.000 km , e que a probabilidade de um carro rodar mais de 25.000 km é 5%. Determinar o valor do desvio padrão?
- (c) Assumindo a possibilidade de um veículo ter sido produzido com defeito pela fabricante de automóveis. Qual a probabilidade do carro novo rodar no máximo 15.000 km devido a problemas no seu motor durante o primeiro ano de uso?

Exemplo 3.8.2. O consumo médio mensal de energia elétrica em um bairro de uma cidade grande é aproximadamente uma variável aleatória Normal com média de 180 quilowatt-hora (Kwh) e desvio padrão de 60 Kwh .

- (a) Qual a probabilidade que um domicílio escolhido aleatoriamente apresente um consumo médio mensal entre 120 e 220 Kwh ?
- (b) Qual a probabilidade que um domicílio escolhido aleatoriamente apresente um consumo médio mensal acima de 200 Kwh ?
- (c) Qual a probabilidade que um domicílio escolhido aleatoriamente apresente um consumo médio mensal abaixo de 80 Kwh ?
- (d) Qual a probabilidade que um prédio com 20 apartamentos selecionado aleatoriamente no bairro tenha consumo médio mensal acima de 4000 Kwh ?

Exemplo 3.8.3. A velocidade em quilômetros por hora (km/h) dos carros num túnel viário em horário de pouco tráfego é uma variável Normal com média 85 km/h e desvio padrão 10 km/h .

- (a) Qual a velocidade que se deve trafegar para estar entre os 5% dos condutores mais rápidos?
- (b) A velocidade máxima permitida neste túnel é 80 km/h , mas há uma tolerância de 10% (quando o condutor estiver numa velocidade menor ou igual a 88 km/h não é multado). Qual a probabilidade do carro selecionado aleatoriamente ser multado ao trafegar no túnel?
- (c) Seleciona-se aleatoriamente uma amostra de 10 carros. Obter a probabilidade de que a velocidade média dos carros na amostra seja maior que 100 km/h .

3.9 - Algumas Aplicações das Distribuições χ^2 , $t - Student$ e $F - Snedecor$

Em um número elevado de problemas relacionados à Estatística, se tem o interesse em tomar a decisão de *rejeitar* ou *aceitar* determinada suposição (hipótese) mediante um conjunto de evidências. Segundo Hines, *et al.* (2006), a afirmativa é, em geral, chamada de hipótese, e o procedimento de tomada de decisão em relação à hipótese é chamado teste de hipótese, e ainda, este é um dos aspectos mais úteis da inferência estatística, uma vez que muitos tipos de problemas de tomada de decisão podem ser formulados como problemas de teste de hipótese.

Exemplo 1.1. O caso de um réu sendo julgado por um certo delito. Com base nas evidências que são caracterizadas pelas testemunhas, provas, etc., o tribunal do júri deverá tomar a decisão de *Inocentar* ou *Condenar* o acusado. Pode-se concluir que o júri formula duas hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : \text{O Acusado é Inocente;} \\ H_1 : \text{O Acusado é Culpado.} \end{cases}$$

A partir das evidências apresentadas no processo o júri tomará a decisão de *aceitar* ou *rejeitar* H_0 . Ao tomar a decisão de *rejeitar* H_0 admitindo que a mesma é falsa, o júri poderá cometer um erro, em virtude de, apesar das evidências levarem a se tomar tal decisão, o réu pode ser *Inocente*. O mesmo raciocínio pode ser atribuído a decisão do júri de *aceitar* H_0 , onde pode se cometer um erro ao *Inocentar* o acusado sendo que o mesmo pode ser *Culpado*. Portanto, para toda decisão tomada em um Teste de Hipóteses se está sujeito a cometer um erro. (ver, Bussab, 2004.)

3.10 - Formulação Estatística

Definição 2.1. Chama-se de *Hipótese Estatística* qualquer afirmação acerca da distribuição de probabilidade de uma ou mais variáveis aleatórias. As hipóteses formuladas em um Teste Estatístico são:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Hipótese Nula;} \\ H_1 : \text{Hipótese Alternativa.} \end{cases}$$

Portanto, como visto no Exemplo 1.1., para cada decisão tomada em um teste de Hipóteses, se está sujeito a cometer um erro, que pode ser representado pela Tabela (3.1), a seguir, onde α é a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, ou seja, supor que a hipótese H_0 é falsa, quando

na verdade ela é verdadeira e β é o Erro Tipo II, ou seja, supor que a hipótese H_0 é verdadeira quando na verdade ela é falsa.

Tabela 3.1 - Tipos de Erros que se Pode Cometer em Um Teste de Hipóteses.

Decisão	Rejeitar H_0	Aceitar H_0
H_0 é Verdadeira	Erro tipo I (α)	Decisão Correta
H_0 é Falsa	Decisão Correta	Erro tipo II (β)

3.11 - Teste de Aderência

Com o intuito de verificar a distribuição que caracteriza uma população P , tal que, essa distribuição pode ser uma função densidade de probabilidade (f.d.p.) ou função de probabilidade (f.p.), para o caso de uma amostra aleatória (a.a.) de uma variável aleatória (v.a.) contínua ou discreta, respectivamente, é especificada uma população P_0 , ou seja, o objetivo será testar as hipóteses:

$$\begin{cases} H_0 : P = P_0 \text{ (A distribuição de } P \text{ segue a mesma distribuição de } P_0\text{);} \\ H_1 : P \neq P_0 \text{ (A distribuição de } P \text{ não segue a mesma distribuição de } P_0\text{).} \end{cases}$$

Este teste fundamenta-se na comparação do número de casos ocorridos em células especificadas (valor observado), em relação ao número esperado nas mesmas, portanto, quando a suposição de que $P = P_0$ é verdadeira.

O processo de comparação tem como objetivo analisar classes através das quais a variável Y , que caracteriza a população do fenômeno venha a ser classificada, independente da caracterização da variável Y , seja ela qualitativa (nominal ou ordinal) ou quantitativa (discreta ou contínua). Para que seja possível testar a hipótese de que a variável aleatória Y pertença a cada uma das classes especificadas, utiliza-se o teste de Qui-Quadrado definido pela Equação (3.18) a seguir,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - n_{ij}^*)^2}{n_{ij}^*}; \quad (3.18)$$

onde n_{ij}^* significa o valor esperado sob a hipótese de que as duas variáveis (P e P_0) não são associadas e n_{ij} representa o valor observado.

Exemplo 2.1. Um dado é lançado 600 vezes, com os resultados deste experimento apresentados na Tabela(3.2) a seguir. Mediante os resultados obtidos, deseja-se testar se o dado é “honesto”,

ou seja, se a probabilidade de ocorrência de qualquer uma das faces deste dado é igual à $\frac{1}{6}$. Portanto, deseja-se testar se:

$$\begin{cases} H_0 : P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = P_6 = \frac{1}{6}; \\ H_1 : P_1 \neq P_2 \neq P_3 \neq P_4 \neq P_5 \neq P_6 \neq \frac{1}{6}. \end{cases}$$

onde $P_i = P(\text{face } i), i = 1, \dots, 6$. Portanto, isso é equivalente a dizer que P_0 apresenta distribuição uniforme discreta.

Tabela 3.2 - Resultado do lançamento de um dado 600 vezes.

Ocorrências (i)	1	2	3	4	5	6	Total
Frequência Observada (n_i)	93	99	106	95	116	91	600
Frequência Esperada (n_i^*)	100	100	100	100	100	100	600

Para que seja possível utilizar a Equação (3.18) faz-se necessário conhecer os valores esperados dos lançamentos do dado, considerando a hipótese de que o dado seja “honesto” como verdadeira. Visto que, realizou-se 600 lançamentos do dado, conseqüentemente espera-se que, exatamente cada face do dado apareça 100 vezes, assim como é apresentado na Tabela (3.2). Defini-se na Equação (3.18), tal como, na Tabela (3.2) as frequências Observadas (n_i) e as Frequências Esperadas (n_i^*). Portanto, é possível calcular o valor da estatística de teste Qui-Quadrado através de:

$$\begin{aligned} \chi_{(calculado)} &= \frac{(93 - 100)^2}{100} + \frac{(99 - 100)^2}{100} + \frac{(106 - 100)^2}{100} \\ &+ \frac{(95 - 100)^2}{100} + \frac{(116 - 100)^2}{100} + \frac{(91 - 100)^2}{100} \\ &= 4,48 \end{aligned}$$

Portanto, o valor do teste Qui-Quadrado é igual a 4,48, valor o qual deverá ser comparado com o $\chi_{(critico)}$, ou seja, o valor tabelado do teste Qui-Quadrado admitindo um nível de sigénificância igual a 5% ($\alpha = 0,05$), o que indica a probabilidade com a qual se irá rejeitar a hipótese H_0 e ainda, como se trata de um experimento realizado com um dado, logo se tem 6 faces possíveis, então os graus de liberdade que são determinados por $gl = n - 1$, será igual a $gl = 6 - 1 = 5$, ou

seja, 5 graus de liberdade. Assim, as hipóteses a serem testadas são:

$$\begin{cases} H_0 : P_i = \frac{1}{6}; & \text{O dado é Honesto} \\ H_1 : P_i \neq \frac{1}{6}. & \text{O dado não é Honesto} \end{cases}$$

onde, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Consultando a Tabela da distribuição Qui-Quadrado para um nível de significância $\alpha = 5\%$ e $gl = 5$, tem-se $\chi_{(critico)} = 11,070$, o qual é um valor maior que $\chi_{(calculado)} = 4,48$, logo, ao nível de significância de 5% não se pode rejeitar H_0 , ou seja, não se pode rejeitar a hipótese de que o dado é honesto.

A questão de testar as igualdades entre as probabilidades de ocorrência de cada uma das faces do dado, consiste em analisar através de uma amostra aleatória X_1, \dots, X_n , da variável aleatória X que conseqüentemente representa a população P , se a hipótese inicial (H_0) será ou não refutada (rejeitada),

$$H_0 : P = P_0$$

portanto, as probabilidades são iguais em todos os níveis de “ i ,” onde $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, onde P_0 designa uma distribuição de probabilidade especificada. Quando se trata de variáveis qualitativas ou quantitativas discretas, na maioria dos casos, faz-se necessário categorizar (criar rótulos) a variável X de interesse, mediante classes, por exemplo, A_1, \dots, A_t e obtém-se assim as probabilidades $p_i = P(X \in A_i)$, para $i = 1, \dots, t$, então, conseqüentemente as hipóteses a serem testadas são:

$$\begin{cases} H_0 : P_1 = P_{10}; P_2 = P_{20}; \dots; P_t = P_{t0}; \\ H_1 : P_1 \neq P_{10}; P_2 \neq P_{20}; \dots; P_t \neq P_{t0}. \end{cases}$$

onde P_{i0} são os valores determinados pela hipótese nula, ou seja, são as probabilidades conhecidas que determinam P_0 .

Portanto, dependendo do suporte da distribuição de probabilidade, ou seja, no caso de X ser uma v.a. discreta, conseqüentemente, $i = 0, 1, 2, \dots$, implica em que X possui distribuição *Binomial*, *Poisson* ou *Geométrica*, etc, e assim há possibilidade de testar se a v.a. X segue um destes modelos de probabilidade.

Para o caso da v.a. X ser contínua, há possibilidade de dividir seu domínio de variação em intervalos (de amplitudes proporcionais, ou seja, distâncias iguais) e a partir de então construir a distribuição de frequências correspondente. Portanto, há possibilidade de testar se a v.a. segue uma distribuição *Normal*, *Exponencial*, *Gama*, etc.

Para ambos os casos em estudo (v.a. discreta ou contínua), obtém-se uma tabela de contingência $1 \times t$, ou seja, 1 linha por t colunas, como pode ser observado na Tabela (3.3), a seguir.

Tabela 3.3 - Frequências observadas e esperadas de uma Tabela de contingência $1 \times t$.

Categorias (A_i)	A_1	A_2	A_3	\dots	\dots	A_t	Total
Frequências Observadas (O_i)	O_1	O_2	O_3	\dots	\dots	O_t	n
Frequências Esperadas (E_i)	E_1	E_2	E_3	\dots	\dots	E_t	n

Há princípio pode-se supor que o modelo apropriado para a Tabela (3.3), seja o modelo multinomial.

Reescrevendo a Equação (3.18) tal como, se observa em, Moore (2000), o resultado obtido é:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad (3.19)$$

Exemplo 2.2. Um estudo sobre acidentes de trabalho em uma indústria revelou que, em 150 acidentes foi obtida a distribuição dada pela Tabela (3.4) a seguir.

Tabela 3.4 - Acidentes de trabalho em uma indústria durante uma semana.

Dia	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Total
Freq. Obs. (O_i)	32	40	20	25	33	150
Freq. Esp. (E_i)	30	30	30	30	30	150

Portanto, é possível testar se as ocorrências de acidentes durante os cinco dias da semana é a mesma, logo, as hipóteses a serem testadas são,

$$\begin{cases} H_0 : P_1 = P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = \frac{1}{5}; \\ H_1 : P_1 \neq P_2 \neq P_3 \neq P_4 \neq P_5 \neq \frac{1}{5}, \end{cases}$$

para pelo menos um dos níveis de $i = 1, 2, 3, 4, 5$.

Supondo que a hipótese inicial seja verdadeira, admite-se que a probabilidade de acidente em cada um dos dias da semana é igual a 0,2, ou seja, $P_i = \frac{1}{5}$, assim, mediante a estatística de teste dada pela Equação (3.19), tem-se que,

$$\chi_{(calculado)} = \frac{(32 - 30)^2}{30} + \frac{(40 - 30)^2}{30} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(25 - 30)^2}{30} + \frac{(33 - 30)^2}{30} = 7,93.$$

Adotando um nível de significância para o teste de 5%, ou seja, $\alpha = 0,05$, e recorrendo a Tabela da distribuição *Qui-Quadrado* com 4 graus de liberdade, visto que, $gl = t - 1$ e como $t = 5$, pois são cinco dias da semana, chega-se ao valor crítico (Tabelado) igual à 9,488, que é um valor superior ao $\chi_{(calculado)} = 7,93$; Assim, toma-se a decisão de não rejeitar H_0 , o que leva a concluir pela igualdade do número de acidentes de trabalho durante a semana. Em outras palavras, o número de acidentes de trabalho na indústria, independe do dia da semana. Portanto, os números de acidentes de trabalho na indústria durante a semana são estatisticamente iguais nos cinco dias. Caso se queira uma outra medida (probabilidade) capaz de determinar a igualdade entre o número de acidentes ao longo da semana de trabalho na indústria, pode-se utilizar a probabilidade de significância (*P-valor*), tal como descrito por Wild (2004), que é igual à, $P(\chi_4 > 7,93) \cong 0,09552$, como este valor é maior que o nível de significância ($\alpha = 0,05$), não se pode rejeitar H_0 , ou seja, o número de acidentes independentemente do dia da semana ser: segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira, apresentará estatisticamente a mesma quantidade de acidentes de trabalho.

3.12 - Teste de Hipóteses do Modelo de Regressão Linear Simples

“Além de meramente estimar a relação linear entre X e Y para propósito de predição, o pesquisador pode também estar interessado em realizar certas inferências sobre a inclinação e o intercepto” (Walpole, 2009). Seja a Tabela (3.5) para as variáveis Y e X dada a seguir.

Se obteve o modelo de regressão estimado a partir da Tabela (3.5) acima, o qual é dado por:

$$\hat{Y} = 117,07 + 9,74(X) \quad (3.20)$$

Admite-se a Equação (3.20), como sendo um modelo de regressão linear adequado para representar, a relação entre as variáveis X e Y da Tabela (3.5), mesmo que de maneira experimental. Assim deve-se proceder com uma verificação da adequação deste modelo. As propriedades estatísticas dos estimadores de mínimos quadrados $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ possibilitam totais condições

Tabela 3.5 - Exemplo para obtenção dos parâmetros do modelo de regressão linear

X	Y	$X \times Y$	X^2	$(X_i - \bar{X})^2$	$(X_i - \bar{X}) \times (Y_i - \bar{Y})$
30	430	12.900	900	9	150
21	335	7.035	441	36	270
35	520	18.200	1.225	64	1.120
42	490	20.580	1.764	225	1.650
37	470	17.390	1.369	100	900
20	210	4.200	400	49	1.190
08	195	1.560	64	361	3.515
17	270	4.590	289	100	1.100
35	400	14.000	1.225	64	160
25	480	12.000	625	4	-200
270	3.800	112.455	8.302	1.012	9.855

de verificação dessa adequação. Os estimadores $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ são variáveis aleatórias, visto que, são combinações lineares dos Y_i , os quais são variáveis aleatórias. Para que um estimador seja considerado capaz de substituir significativamente o parâmetro populacional desconhecido, o mesmo deve convergir em média para o próprio parâmetro, ou seja, $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0$ e $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$. Logo, se garante dessa forma que $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ são estimadores não viciados para β_0 e β_1 respectivamente. Pode-se garantir ainda que, $\hat{\sigma}^2 = \frac{SQE}{n-2} \equiv QME$, logo, o quadrado médio dos erros (QME) de forma equivalente é um estimador não-viciado para σ^2 .

Supondo que se deseja testar as hipóteses de que a inclinação da reta de regressão (β_1), seja nula e conseqüentemente não exista relação entre as variáveis em estudo, as hipóteses a serem testadas são:

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\beta}_1 &= 0 \\ H_1 : \hat{\beta}_1 &\neq 0, \end{aligned} \quad (3.21)$$

onde, através da hipótese alternativa (H_1) verifica-se que este teste é *bilateral*, ou seja, caso se rejeite H_0 tem-se duas implicações possíveis para o pâmetro de inclinação, o qual poderá ser *menor que zero* ou *maior que zero*.

Assim, como resultado imediato da hipótese de normalidade de $\hat{\beta}_1$ tem-se a estatística,

$$t_0 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{QME}{S_{XX}}}} \quad (3.22)$$

onde, t_0 segue uma distribuição $t - Student$, com $n - 2$ graus de liberdade, distribuição a qual é aplicável à pequenas amostras onde a variância populacional é desconhecida. A partir da Equação (3.22), a hipótese nula a ser testada é $H_0 : \hat{\beta}_1 = \beta_1$, ou seja, supondo que não exista regressão entre as variáveis em estudo, chega-se à $H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$. A regra de decisão para o teste de significância do coeficiente angular será a de rejeitar $H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$ se

$$|t_0| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}, \quad (3.23)$$

onde, t_0 é o valor calculado da estatística de teste através da Equação (3.22), α representa o nível significância com que se deseja fazer o teste e que pode ser 1%, 2%, 5%, por exemplo, valor o qual é inversamente proporcional ao coeficiente de confiança γ do teste, ou seja, quanto menor o nível de significância α , maior será o coeficiente de confiança γ , com que o teste é realizado, onde $\gamma = 1 - \alpha$.

De maneira semelhante aos procedimentos realizados para testar a significância do coeficiente angular do modelo de regressão linear ajustado deve ser feito para o coeficiente linear $\hat{\beta}_0$. Então testa-se as hipóteses:

$$\begin{aligned} H_0 : \hat{\beta}_0 &= 0 \\ H_1 : \hat{\beta}_0 &\neq 0, \end{aligned} \quad (3.24)$$

assim, como implicação imediata da hipótese de normalidade de $\hat{\beta}_0$ tem-se a estatística,

$$t_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{QME \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{S_{XX}} \right]}} \quad (3.25)$$

onde, t_0 segue uma distribuição $t - Student$, com $n - 2$ graus de liberdade.

A partir da Equação (3.25), a hipótese nula a ser testada é $H_0 : \hat{\beta}_0 = \beta_0$, ou seja, supondo que não exista o coeficiente linear no modelo ajustado, ou seja, o intercepto é nulo, chega-se à $H_0 : \hat{\beta}_0 = 0$. A regra de decisão para o teste de significância do coeficiente linear será a de rejeitar $H_0 : \hat{\beta}_0 = 0$ se

$$|t_0| > t_{\frac{\alpha}{2}, n-2}, \quad (3.26)$$

onde, t_0 é o valor calculado da estatística de teste através da Equação (3.25), α representa o nível significância do teste $t - Student$, logo, $\alpha = 1 - \gamma$. É conveniente lembrar que, o valor de α utilizado como nível de significância do teste t_0 , nada tem haver com o valor do intercepto

(coeficiente linear) do modelo de regressão e sim é um valor tabelado da distribuição t – *Student*, para diversos níveis como 1%, 2%, etc.

Portanto, ao tomar a decisão de não rejeitar a hipótese H_0 da Equação (3.21), equivale a assumir que não existe relação linear entre as variáveis X e Y , ou seja, não existe regressão entre estas duas variáveis, logo, o modelo de regressão linear não é adequado para representar a relação entre X e Y . No entanto, se H_0 for rejeitada, implica que a variável X consegue capturar (explicar) a variabilidade da variável Y e que o modelo de regressão linear é capaz de representar a relação entre as variáveis em estudo, tal como, pode ser observado que é alcançado pelos dados da Tabela (3.5) e que é representado pela Figura (3.11).

Figura 3.11 Retas de Regressão Linear Ajustada para os dados da Tabela (3.5).

O teste de significância da regressão é realizado através de uma Tabela de Análise de Variância (ANOVA), como apresentado na Tabela (3.6), a seguir, que faz um teste global do modelo de regressão ajustado. Caso se queira testar individualmente a significância dos parâmetros do modelo de regressão, deve-se utilizar as Equações (3.22) e (3.25), para $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_0$, respectivamente, adotando a estatística mediante o teste t -*Student*.

Para o modelo de regressão representado pela Equação (3.20) obtido a partir dos dados da Tabela (3.5), tem-se que, para testar a significância de $\hat{\beta}_1$, ou seja, $H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$ contra $H_1 : \hat{\beta}_1 \neq 0$, a um nível de significância (α) de 10%, utilizando a Equação (3.22), chega-se à $t_0(\hat{\beta}) = 4,75$. Como $t_{\frac{\alpha}{2};8} = 1,860$, ou seja, o valor da estatística $t_0(\hat{\beta}_1)$ é maior que o valor de t tabelado, logo toma-se a decisão de rejeitar H_0 , assim, conclui-se que $\hat{\beta}_1 \neq 0$ e portanto, existe regressão entre

Tabela 3.6 - Análise de Variância para o Teste de Significância da Regressão.

Fonte de Variação	Soma de Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F_0
Regressão	$SQR = \hat{\beta}S_{XY}$	1	QMR	$\frac{QMR}{QME}$
Erros (Resíduos)	$SQE = S_{YY} - \hat{\beta}S_{XY}$	$n - 2$	QME	
Total	$SQT = SQR + SQE$	$n - 1$		

as variáveis X e Y , ou seja, ao nível de significância $\alpha = 10\%$, o coeficiente angular do modelo de regressão ajustado é estatisticamente diferente de zero.

No caso de $\hat{\beta}_0$, testa-se as hipóteses: $H_0 : \hat{\beta}_0 = 0$ contra $H_1 : \hat{\beta}_0 \neq 0$, a um nível de significância (α) de 10%, utilizando a Equação (3.25), obtém-se $t_0(\hat{\beta}_0) = 1,98$. Como $t_{\frac{\alpha}{2};8} = 1,860$, ou seja, o valor da estatística $t_0(\hat{\beta}_0)$ é maior que o valor de t tabelado, toma-se a decisão de rejeitar H_0 , logo conclui-se que $\hat{\beta}_0 \neq 0$, ou seja, o intercepto (coeficiente linear) do modelo de regressão ajustado, ao nível de significância $\alpha = 10\%$ é estatisticamente diferente de zero.

Para que se tenha um teste global do modelo de regressão linear ajustado, o qual é representado pela Equação (3.20), constrói-se uma Tabela de Análise de Variância, com o intuito de comprovar a total adequação dos dados ao modelo de regressão, tal como, verifica-se na Tabela (3.7), a seguir,

Tabela 3.7 - ANOVA para o Teste de Significância da Regressão para os dados da Tabela(3.5).

Fonte de Variação	Soma de Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrado Médio	F_0
Regressão	95.969	1	95.969	22,59
Erros (Resíduos)	33.981	8	4.248	
Total	129.950	9		

Para que seja possível testar o modelo de regressão representado pela Equação (3.20), através da ANOVA, testa-se a significância de $\hat{\beta}_1$, ou seja, $H_0 : \hat{\beta}_1 = 0$ contra $H_1 : \hat{\beta}_1 \neq 0$, a um nível de significância (α) de 10%, com 1 grau de liberdade no numerador e 8 graus de liberdade no denominador, utilizando a equação de $F_0 = \frac{QMR}{QME}$, chega-se à $F_0(\hat{\beta}_1) = 22,59$, como pode ser observado na Tabela (3.7). Tem-se $F_{\alpha;1;8} = 3,46$, ou seja, o valor da estatística $F_0(\hat{\beta}_1)$ é maior que o valor de F tabelado, logo toma-se a decisão de rejeitar H_0 , assim, conclui-se que $\hat{\beta}_1 \neq 0$, o

que implica em uma adequação dos dados da Tabela (3.5) ao modelo de regressão linear simples, e portanto, a variável X está conseguindo capturar (expressar) a variabilidade apresentada pela variável Y . Portanto, ao nível de significância $\alpha = 10\%$, pode-se garantir que existe regressão entre X e Y .

3.13 - Conclusão

Conclui-se que, o teste de qualidade de ajuste qui-quadrado foi introduzido para testar a hipótese de que uma distribuição empírica segue uma lei de probabilidade particular, que é o teste de aderência. Foi possível comprovar também que, o teste qui-quadrado resulta em uma comprovação estatística de independência ou não entre as variáveis em análise de acordo com o valor calculado desta estatística de teste, em comparação com o valor tabelado da distribuição de probabilidade de qui-quadrado à um nível de significância pré-estabelecido. A partir de uma estatística de teste para pequenas amostras quando a variância populacional é desconhecida, se constatou que a distribuição *t-Student* gera uma fundamental ferramenta para a tomada de decisão quanto a significância dos parâmetros do modelo de regressão ajustado, tal como, a distribuição *F-Snedecor* que testa a significância do modelo de maneira global. Neste sentido, os testes de hipóteses são fundamentais sobre tudo quando se trabalha com pequenas amostras para se aplicar a inferência estatística, ou seja, testar se estatisticamente o resultado de uma amostra pode ser inferido para toda a população mediante uma probabilidade de significância.

Capítulo 4

Função Geradora de Momentos

4.1 - Introdução

Quando se estudam as funções de variáveis aleatórias, tanto no caso discreto quanto contínuo, de maneira implícita uma função geradora de momentos ou função geratriz de momentos (*f.g.m.*) está sendo utilizada, tal que, a Equação (4.1) possa ser plenamente aplicada.

$$H(\mathbf{X}) = \exp\{t\mathbf{X}\} = \exp\{t_1X_1 + t_2X_2 + \dots + t_nX_n\}, \quad n \geq 1. \quad (4.1)$$

O propósito de utilizar a função geradora de momentos é justificado, devido à simplicidade e facilidade proporcionada ao cálculo, por exemplo, para resolver problemas relacionados à obtenção da esperança matemática e variância de uma variável aleatória, seja no espaço discreto ou contínuo de probabilidade.

Definição 4.1.1. Seja X uma variável aleatória discreta ou contínua. A função geradora de momentos (*f.g.m*) desta variável aleatória é representada segundo a Equação (4.2).

$$M_X(t) = E(e^{tX}). \quad (4.2)$$

Neste contexto, caso a variável aleatória X na Equação (4.2) seja discreta, tal que, sua função de probabilidade seja representada por, $f(x|\theta) = P(X = x_i)$, onde, $i = 1; 2; 3; \dots$. Então, a função geradora de momentos passa a ser descrita pela Equação (4.3).

$$M_X(t) = \sum_{i=1}^{\infty} e^{tx_i} f(x|\theta). \quad (4.3)$$

No entanto, caso a variável aleatória X na Equação (4.2) seja contínua, tal que, sua função densidade de probabilidade seja representada por, $f(x|\theta)$, tal que, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x|\theta) dx = 1$. Desta forma, a função geradora de momentos passará a ser indicada pela Equação (4.4).

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x|\theta) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx. \quad (4.4)$$

Observação 4.1.1. A função geradora de momentos não necessariamente irá existir para todos os valores de t . Devido a este fato, em alguns estudos mais avançados se utiliza a função característica, pois, esta sempre irá existir para qualquer valor de t . Porém, o cálculo da função característica não é simples, devido considerar em sua rotina a utilização de números complexos.

Observação 4.1.2. A função geradora de momentos sempre irá existir quando $t = 0$, e neste caso, o seu resultado será igual 1. Isto é, $M_X(t) = 1$, quando $t = 0$, para qualquer valor da variável aleatória X , logo, $M_X(0) = 1$, sendo X uma variável aleatória discreta ou contínua.

4.2 - Propriedades da Função Geradora de Momentos

Definição 4.2.1. A função geradora de momentos é única e determina completamente a função densidade de probabilidade da variável aleatória. Neste contexto, surgem as seguintes implicações:

- (a) Caso duas variáveis aleatórias possuam a mesma função geradora de momentos, significa que ambas seguem a mesma função de probabilidade ou função densidade de probabilidade.
- (b) Mediante uma tabela de funções geradoras de momentos, se torna possível identificar a função de probabilidade ou função densidade de probabilidade, que está relacionada a cada uma das funções geradoras de momentos existentes.
- (c) O processo de comparação na tabela de funções geradoras de momentos, representa um processo análogo ao ocorrido nas tabelas de transformadas de Laplace ou Fourier, isto é, a partir de uma função específica é obtida a sua transformada e vice-versa.

Exemplo 4.2.1. Seja X uma variável aleatória com distribuição Uniforme($a; b$). Desta forma, $X \sim U(a; b)$, onde deseja-se obter a função geradora de momentos para $f(x|a; b)$.

Como $X \sim U(a; b)$, logo, $f(x|a; b) = \frac{1}{b-a} I_{[a;b]}(x)$, onde $a \leq x \leq b$. Assim, pela Equação (4.4),

$$M_X(t) = \int_a^b \frac{e^{tx}}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{tx} dx = \frac{1}{b-a} \times \left[\frac{1}{(tx)'} e^{tx} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \times \left[\frac{1}{t} (e^{tb} - e^{ta}) \right].$$

Portanto, se pode concluir que a função geradora de momentos para $X \sim U(a; b)$ será:

$$M_X(t) = \begin{cases} 1, & \text{se } t = 0; \\ \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, & \text{se } t \neq 0 \end{cases}$$

Exemplo 4.2.2. Seja X uma variável aleatória com distribuição Binomial($n; p$). Desta forma, $X \sim Bin(n; p)$, onde deseja-se obter a função geradora de momentos para $f(x|n; p)$.

Exemplo 4.2.3. Seja X uma variável aleatória com distribuição Poisson(θ). Desta forma, $X \sim P(\theta)$, onde deseja-se obter a função geradora de momentos para $f(x|\theta)$.

Exemplo 4.2.4. Seja X uma variável aleatória com distribuição Exponencial(α). Desta forma, $X \sim Exp(\alpha)$, onde deseja-se obter a função geradora de momentos para $f(x|\alpha)$.

4.3 - Momentos Amostrais

Definição 4.3.1. Define-se por momento amostral de ordem “ n ” de uma variável aleatória X , na origem zero, para a expressão representada na Equação (4.5).

$$M_X^n(0) = E(X - a)^n, \text{ supondo } a = 0 \rightarrow M_X^n(0) = E(X^n). \quad (4.5)$$

4.3.1 - Características presentes nos momentos amostrais

1. Analizando a Equação (4.5), se torna possível perceber que, caso $n = 1$, $M_X'(0) = E(X)$, isto é, o momento amostral de primeira ordem na origem zero representa a média de X ;
2. A variância da variável aleatória X é obtida em função dos momentos amostrais de primeira e segunda ordem, na origem zero, pois, como $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, então, mediante estes momentos amostrais, $Var(X) = M_X''(0) - [M_X'(0)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$, quando $n = 2$ e $n = 1$, respectivamente;
3. A função geradora de momentos torna possível obter todos os momentos amostrais, desde que, estes momentos necessariamente existam;
4. Quando o momento amostral é definido como $E(X^n) = E(t^X)$, se tem então, uma função geradora de probabilidades;
5. Quando o momento amostral é definido como $E(X^n) = E(e^{itX})$, tal que, $i = \sqrt{-1}$, surge, portanto, uma função característica, devido o termo de um número complexo está incorporado nesta expressão.

Mediante as características citadas acima, se pode mostrar de acordo com a Definição 4.1.1.

Caso 1: Momento amostral de primeira ordem na origem zero.

$$M'_X(t) = \frac{\partial M_X(t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} E(e^{tX}) = E\left(\frac{\partial}{\partial t} e^{tX}\right) = E(Xe^{tX}).$$

Admitindo que $t = 0$, se chega que,

$$M'_X(0) = \frac{\partial M_X(t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} E[e^{(0 \times x)}] = E\left[\frac{\partial}{\partial t} e^{(0 \times x)}\right] = E[Xe^{(0 \times x)}] = E(X).$$

Caso 2: Momento amostral de segunda ordem na origem zero.

$$M''_X(t) = \frac{\partial^2 M_X(t)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} E(e^{tX}) = \frac{\partial}{\partial t} E(Xe^{tX}) = E\left(\frac{\partial}{\partial t} Xe^{tX}\right) = E(X^2e^{tX}).$$

Assumindo que $t = 0$, se pode concluir que,

$$M''_X(t) = \frac{\partial^2 M_X(t)}{\partial t^2} = E[X^2e^{(0 \times x)}] = E[X^2].$$

Caso 3: Momento amostral de ordem “n” na origem zero.

$$M_X^n(0) = E(X^n)$$

Exemplo 4.3.1. Seja X uma variável aleatória que segue uma função de probabilidade *Binomial* $(n; \theta)$. Determinar a esperança matemática e a variância de X , mediante a função geradora de momentos, segundo a Equação (4.4), tal que, a *f.g.m.*, para a variável aleatória $X \sim \text{Binomial}(n; \theta)$, pode ser expressa pela Equação (4.6).

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \sum_{k=0}^n e^{tk} P(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} \theta^k (1 - \theta)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\theta e^t)^k (1 - \theta)^{n-k} \\ &= [\theta e^t + 1 - \theta]^n. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Sabe-se que, $E(X) = M'_X(0)$ e $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = M''_X(0) - [M'_X(0)]^2$. Portanto, a *f.g.m.* de ordem 1 no ponto t é igual a primeira derivada da Equação (4.6), em relação à t .

$$M'_X(t) = n[\theta e^t + 1 - \theta]^{n-1} \theta e^t = n\theta e^t [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-1}.$$

Para que a esperança matemática seja obtida, o ponto $t = 0$ deve ser considerado. Assim,

$$E(X) = M'_X(0) = n\theta e^0 [\theta e^0 + 1 - \theta]^{n-1} = n\theta.$$

Como a $Var(X)$ depende do momento de ordem 2 para X , o termo $M''_X(t)$ deve ser obtido.

$$\begin{aligned}
M_X''(t) &= \frac{\partial}{\partial t} \{n\theta e^t [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-1}\} \\
&= n\theta e^t [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-1} + n\theta e^t (n-1) [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-2} \theta e^t \\
&= n\theta e^t [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-1} + n(n-1) (\theta e^t)^2 [\theta e^t + 1 - \theta]^{n-2}.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= M_X''(0) = n\theta e^0 [\theta e^0 + 1 - \theta]^{n-1} + n(n-1) (\theta e^0)^2 [\theta e^0 + 1 - \theta]^{n-2} \\
&= n\theta + n(n-1)\theta^2 = n\theta + n^2\theta^2 - n\theta^2.
\end{aligned}$$

Mediante os resultados obtidos para $M_X'(0)$ e $M_X''(0)$, a $Var(X)$ pode ser obtida.

$$\begin{aligned}
Var(X) &= M_X''(0) - [M_X'(0)]^2 \\
&= n\theta + n^2\theta^2 - n\theta^2 - [n\theta]^2 \\
&= n\theta + n^2\theta^2 - n\theta^2 - n^2\theta^2 \\
&= n\theta(1 - \theta).
\end{aligned}$$

4.4 - Transformações via Função Geradora de Momentos

Teorema 4.4.1. Seja uma variável aleatória X que possua função geradora de momentos $M_X(t)$. Para a variável aleatória $Y = \alpha X + \beta$, a função geradora de momentos $M_Y(t)$ será representada pela Equação (4.7).

$$M_Y(t) = e^{\beta t} M_X(\alpha t). \quad (4.7)$$

Prova 4.4.1.

$$\begin{aligned}
M_Y(t) &= E[e^{tY}] = E[e^{t(\alpha X + \beta)}] \\
&= E[e^{(\alpha t X + \beta t)}] = e^{\beta t} E[e^{(\alpha t X)}] \\
&= e^{\beta t} M_X(\alpha t).
\end{aligned}$$

Teorema 4.4.2. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com funções geradoras de momentos $M_X(t)$ e $M_Y(t)$, respectivamente. Supondo que para todos os valores de t ocorra $M_X(t) = M_Y(t)$. Desta forma, as variáveis X e Y terão necessariamente a mesma distribuição de probabilidade.

Exemplo 4.4.1. Dada uma variável aleatória $X \sim Normal(\mu; \sigma^2)$. Utilizando a função geradora de momentos se torna possível demonstrar que $Y = \alpha X + \beta$, seguirá uma função densidade de probabilidade normal, onde $Y \sim Normal(\alpha\mu + \beta; \alpha^2\sigma^2)$.

$$X \sim Normal(\mu; \sigma^2) \rightarrow M_X(t) = e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]}$$

Desta forma,

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= e^{\beta t} M_X(\alpha t) \\ &= e^{\beta t} \left[e^{\mu \alpha t + \frac{\sigma^2}{2} (\alpha t)^2} \right] \\ &= e^{\beta t + \mu \alpha t + \frac{\sigma^2}{2} (\alpha t)^2} \\ &= e^{(\beta + \mu \alpha) t + \frac{(\alpha \sigma)^2 t^2}{2}} \Rightarrow Y \sim Normal(\alpha\mu + \beta; \alpha^2\sigma^2). \end{aligned}$$

Teorema 4.4.3. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias independentes com funções geradoras de momentos $M_X(t)$ e $M_Y(t)$, respectivamente e, a variável aleatória $Z = X + Y$ com função geradora de momentos $M_Z(t)$. Neste contexto, a Equação (4.8) indica a *f.g.m.* da variável Z .

$$M_Z(t) = M_X(t) \times M_Y(t) \tag{4.8}$$

Prova 4.4.2.

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= M_X(t) \times M_Y(t) = E[e^{tZ}] = E[e^{t(X+Y)}] \\ &= E[e^{tX+tY}] = E[e^{tX} \times e^{tY}] \\ &= E[e^{tX}] E[e^{tY}] \\ &= M_X(t) \times M_Y(t) \end{aligned}$$

Teorema 4.4.4. Sejam $X_1; X_2; \dots; X_n$ variáveis aleatórias independentes que seguem uma distribuição $Normal(\mu_i; \sigma_i^2)$, onde $i = 1; 2; \dots; n$. Portanto, admitindo uma variável aleatória $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, então, $Z \sim Normal\left(\sum_{i=1}^n \mu_i; \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right)$.

Prova 4.4.3. Sabe-se do Exemplo 4.4.1., caso $X \sim Normal(\mu; \sigma^2)$, conseqüentemente,

$$M_X(t) = e^{\left[\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right]} \therefore Normal(\mu_i; \sigma_i^2) \rightarrow M_{X_i}(t) = e^{\left[\mu_i t + \frac{\sigma_i^2 t^2}{2}\right]}, \quad i = 1; 2; \dots; n.$$

Portanto, se pode comprovar que,

$$\begin{aligned}
 M_Z(t) &= M_{X_1}(t) \times M_{X_2}(t) \times \dots \times M_{X_n}(t) \\
 &= e^{\left[\mu_1 t + \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}\right]} \times e^{\left[\mu_2 t + \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}\right]} \times \dots \times e^{\left[\mu_n t + \frac{\sigma_n^2 t^2}{2}\right]} \\
 &= e^{(\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n)t + (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2)\frac{t^2}{2}} \\
 &= e^{\left[\sum_{i=1}^n \mu_i\right]t + \left[\sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right]\frac{t^2}{2}} \Rightarrow Z \sim Normal\left(\sum_{i=1}^n \mu_i; \sum_{i=1}^n \sigma_i^2\right).
 \end{aligned}$$

Teorema 4.4.5. Sejam $X_1; X_2; \dots; X_n$ variáveis aleatórias independentes que seguem uma distribuição $Poisson(\theta)$, e ainda, $X_i \sim Poisson(\theta_i)$, onde $i = 1; 2; \dots; n$. Então, assumindo uma variável aleatória $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, então, $Z \sim Poisson(\theta = \theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)$.

Prova 4.4.4.

$$M_{X_i}(t) = e^{\theta_i(e^t - 1)}, \quad i = 1; 2; \dots; n.$$

Desta forma,

$$\begin{aligned}
 M_{X_i}(t) &= e^{\theta_1(e^t - 1)} \times e^{\theta_2(e^t - 1)} \times \dots \times e^{\theta_n(e^t - 1)} \\
 &= e^{(\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)(e^t - 1)} \\
 &= e^{\left[\sum_{i=1}^n \theta_i\right]e^t} [e^{-t}] \Rightarrow Z \sim Poisson\left[\sum_{i=1}^n \theta_i\right]
 \end{aligned}$$

Exemplo 4.4.2. Seja X uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada pela Equação (4.9).

$$f_X(x) = \theta e^{-\theta(x-\alpha)}, \quad \text{para } x \geq \alpha. \quad (4.9)$$

(a) Obter a função geradora de momentos da variável X .

$$M_X(t) = \frac{\theta e^{\alpha t}}{\theta - t}, \quad \text{para } \theta \geq t$$

(b) A partir da função geradora de momentos da variável X , determinar a $E(X)$ e $Var(X)$.

$$E(X) = \frac{\alpha\theta + 1}{\theta}, \quad Var(X) = \frac{1}{\theta^2}.$$

Capítulo 5

Estudo da Teoria Assintótica

5.1 - Teorema de Convergências

Definição 5.1.1. Lei dos Grandes Números: Dada a formulação de Bernoulli sobre um experimento E e A um evento associado ao experimento E . Considerando “ n ” repetições independentes do experimento E , onde, n_A representa o número de ocorrências do evento A , durante as “ n ” repetições, e admitindo a probabilidade frequentista $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$. Seja $P(A) = p$, isto é, a probabilidade do evento A ocorrer, assumindo ser a mesma em todas as repetições do experimento. Neste contexto, para todo erro $\varepsilon > 0$, se pode garantir a Equação (5.1).

$$P[|f_n(A) - p| \geq \varepsilon] \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}. \quad (5.1)$$

Equivalentemente à Equação (5.1), se torna verdadeiramente possível definir a Equação (5.2).

$$P[|f_n(A) - p| < \varepsilon] \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}. \quad (5.2)$$

Teorema 5.1.1. Lei Fraca dos Grandes Números: Seja X_1, X_2, \dots, X_n , uma amostra aleatória de tamanho n de uma população X com média e variância finita, dadas de maneira que $E(X) = \mu$ e $\text{Var}(X) = \sigma^2$. Sejam $\varepsilon > 0$ e $0 < \delta < 1$. Se $n > \frac{\sigma^2 \varepsilon^2}{\delta}$, a Equação (5.3), se justifica.

$$P(|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \delta, \quad (5.3)$$

ou seja, \bar{X}_n converge em probabilidade para μ .

5.2 - Teorema do Limite Central

Segundo Bussab e Morettin (2017), quando o tamanho n da amostra aumenta ($n \rightarrow \infty$), independentemente da forma de uma distribuição de probabilidade (função de probabilidade ou função densidade de probabilidade) da população, a distribuição amostral de \bar{X} aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal. Esse resultado, é de extrema importância e fundamental para a utilização da teoria de Inferência Estatística e, denominado de Teorema do Limite Central.

Teorema 5.2.1. Teorema Central do Limite: Seja X_1, X_2, \dots, X_n , uma sequência de variáveis aleatórias independentes, que seguem a mesma função de probabilidade ou função densidade de probabilidade com $E(X_i) = \mu_i$ e $\text{Var}(X_i) = \sigma_i^2 < \infty$, $i = 1, 2, \dots$. E ainda, seja a soma da sequência $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n = \sum_{i=1}^n X_i$, logo, $E(S_n) = n\mu$ e $\text{Var}(S_n) = n\sigma^2$. Quando $n \rightarrow \infty$, se pode garantir que, $T_n \sim \text{Normal}(0; 1)$, como se observa na Equação (5.4).

$$T_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \quad (5.4)$$

Neste contexto, sob determinadas condições gerais, também se torna possível afirmar que a Equação (5.5) é verdadeira.

$$Z_n = \frac{X - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}}, \quad (5.5)$$

onde, Z_n possui aproximadamente uma distribuição Normal(0;1).

5.3 - Distribuições Amostrais

5.3.1 - Distribuição Amostral da Média

Teorema 5.3.1. Distribuição Amostral da Média: Para amostras aleatórias x_1, x_2, \dots, x_n , retiradas de uma população X com média $E(X) = \mu$ e variância $\text{Var}(X) = \sigma^2$, a distribuição amostral da média $\bar{X}_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, aproxima-se de uma distribuição normal com média, $E(\bar{X}_n) = \mu$, variância, $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, e pode-se garantir também que para $n \rightarrow \infty$.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad \text{ou} \quad \bar{X} \xrightarrow{d} N(\mu, \sigma^2/n).$$

- Sabe-se que a soma de normais independentes é normal, mas o Teorema do Limite Central (TLC) é mais forte pois afirma que as variáveis originais não precisam ter distribuição normal, basta garantir que a variância dessa variável aleatória seja finita.
- $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$.

O processo de particionamento de uma população em “ n ” amostras que irão fomentar a distribuição amostral da média, pode ser observado graficamente na Figura 5.1, onde a população que segue uma distribuição de probabilidade (discreta ou contínua) é decomposta em “ k ” amostras independentes e identicamente distribuídas. Quando uma média é calculada para cada uma das “ k ” amostras, o TLC garante que a distribuição de probabilidade de $\bar{x}_1; \bar{x}_2; \dots; \bar{x}_n$ será Normal.

Figura 5.1 - Distribuição Amostral da Média.

Fonte: https://rpubs.com/elias_medeiros/483557

5.3.2 - Distribuição Amostral Para a Proporção

Seja x_1, x_2, \dots, x_n , uma amostra aleatória da variável $X \sim Bernoulli(\theta)$, tal que X representa alguma característica de interesse (peso, idade, altura etc.) numa população.

θ : Proporção de indivíduos portadores de determinada característica na população.

$$E(X_i) = \theta \quad e \quad Var(X_i) = \theta(1 - \theta) \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$: Total de indivíduos portadores de uma determinada característica na amostra.

$\hat{p} = \frac{S_n}{n}$: Proporção de indivíduos portadores de uma determinada característica na amostra.

Portanto, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim Bin(n, \theta)$, e tem-se que,

$$P(S_n = k) = \frac{n!}{k!(n - k)!} \theta^k (1 - \theta)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Logo,

$$P\left(\hat{p} = \frac{k}{n}\right) = \frac{n!}{k!(n - k)!} \theta^k (1 - \theta)^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

(Distribuição amostral exata para \hat{p}).

Contudo, $\hat{p} = \frac{S_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \bar{X}_n$, e mediante o TCL temos que, para um n suficientemente grande, ou seja, $n \rightarrow \infty$.

$$\hat{p} \sim N\left(\theta, \frac{\theta(1 - \theta)}{n}\right).$$

(Distribuição amostral aproximada para \hat{p}).

5.3.3 - Distribuição Amostral da Variância

Seja x_1, x_2, \dots, x_n , uma amostra aleatória da variável X , a qual representa alguma característica de interesse (peso, idade, altura etc.) numa população. Deseja-se obter a distribuição amostral da variância de X , isto é, determinar a distribuição de $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$.

Teorema 5.3.2. Seja x_1, x_2, \dots, x_n , uma amostra aleatória de tamanho n de uma população $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Então, é possível garantir os resultados a seguir.

(i) \bar{X} e $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$ são independentes;

(ii) $\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

(Demonstração: Ver, Mood, Graybill e Boes, 1974, pg. 243).

5.4 - Desigualdade de Markov

Seja X uma variável aleatória não negativa, ou seja, $X \geq 0$, tal que, $E(X)$ é finita. Dada uma constante $k > 0$, onde deseja-se calcular $P[X \geq k]$, em termos gerais informações adicionais sobre X são necessárias, como por exemplo, a função densidade de probabilidade desta variável aleatória, para que esta probabilidade exata possa ser calculada. Contudo, a desigualdade de Markov sobrepõe-se ao conhecimento das informações adicionais sobre X , possibilitando estimar o valor de sua probabilidade, mesmo sem o conhecimento da sua distribuição (Ver, Faria, 2013).

Teorema 5.4.1. Sejam $x_1; x_2; \dots; x_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória $X \geq 0$, tal que, $E(X) < \infty$, e ainda, seja k uma constante qualquer, tal que, para satisfazer a Equação (5.6), se deve garantir que $k > 0$.

$$P[X \geq k] \leq \frac{E(X)}{k} \quad (5.6)$$

Exemplo 5.4.1. [Faria, 2013] Seja uma fábrica de produtos eletrônicos que diariamente em média produz 150 televisores. Admitindo o interesse em calcular a probabilidade desta fábrica produzir em um dia qualquer, selecionado aleatoriamente na semana, pelo menos 280 televisores.

Resolução: Seja a variável aleatória X que representa a quantidade de televisores produzidos diariamente pela fábrica. Então, $X = \{0; 1; 2; \dots; n\}$. Portanto, torna-se imediato identificar que $X \geq 0$, $E(X) = 150$ e $k = 280$. Então, não é possível calcular a probabilidade exata para $P[X \geq 280]$, devido a necessidade em conhecer detalhadamente a distribuição de probabilidade

de X . No entanto, mediante a Desigualdade de Markov, a partir da Equação (5.6), é possível calcular um valor limite superior para esta probabilidade. Neste contexto, é possível calcular,

$$P [X \geq 280] \leq \frac{150}{280} \simeq \underline{0,536 \simeq 53,60\%}$$

5.5 - Desigualdade de Chebyshev

Os processos de quantificação, medição, aproximação, ou mesmo a busca pela determinação de limites e cotas numéricas superiores e/ou inferiores, suscitaram a necessidade metodológica de ordenação dos dados coletados, de acordo com Silva (2019). Neste contexto, a evolução científica da matemática passa pelo estudo e implementação das desigualdades numéricas como um método de padronização uniforme. Segundo Faria (2013), a desigualdade de Chebyshev é uma importante consequência da desigualdade de Markov. Contudo, a desigualdade de Chebyshev considera a dispersão (variabilidade) da variável aleatória X , o que resulta em uma aproximação mais precisa.

Teorema 5.5.1. Sejam $x_1; x_2; \dots; x_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória X , onde $E(X)$ e $Var(X)$ são o valor esperado (média) e variância, respectivamente de X . Seja ainda k , uma constante qualquer, tal que, para satisfazer a Equação (5.7), se deve garantir que $k > 0$.

$$P [|X - E(X)| \geq k] \leq \frac{Var(X)}{k^2} \quad (5.7)$$

Prova 5.5.1. Para demonstrar o Teorema 5.2.1., é necessário utilizar a desigualdade de Markov, a qual é definida pela Equação (5.8), como pode ser comprovado em Valencia *et al.* (2012).

$$P [|X| \geq k] \leq \frac{E(|X|^n)}{k^n} \quad (5.8)$$

onde, $k \geq 0$ e n um inteiro positivo.

Exemplo 5.5.1. [Faria, 2013] Assumindo que a variância da quantidade de televisores produzidos diariamente pela fábrica, no Exemplo 5.2.1, seja conhecida e igual a 100. Qual a probabilidade da fábrica produzir de 120 a 180 televisores num dia selecionado aleatoriamente na semana?

Resolução: Como já se sabe, $X = \{0; 1; 2; \dots; n\}$, $E(X) = 150$. Porém, agora $Var(X) = 100$, e, deve-se calcular $P [120 < X < 180]$, para estimar a probabilidade da produção de televisores entre 120 e 180 unidades. Todavia, esta probabilidade intervalar também pode ser calculada de forma equivalente, mediante a probabilidade complementar deste intervalo, isto é, uma unidade menos a probabilidade de que um ponto (valor) seja observado fora deste intervalo numérico.

$$P [120 < X < 180] = 1 - P [|X - 150| \geq 30]$$

onde $k = 30$ representa a diferença entre o limite inferior do intervalo $[120; 180]$, em relação à média $E(X) = 150$, e, analogamente para o limite superior deste mesmo intervalo. Desta forma, pela Desigualdade de Chebyshev, mediante a Equação (5.7), para X , onde $E(X) = 150$, $Var(X) = 100$ e $k = 30$, tem-se de maneira imediata que o resultado será dado por,

$$P [|X - 150| \geq 30] \leq \frac{100}{30^2} - \frac{100}{900} = \frac{1}{9}.$$

Neste contexto, pela probabilidade complementar supramencionada, é possível obter o resultado:

$$P [120 < X < 180] = 1 - P [|X - 150| \geq 30] = 1 - \frac{1}{9} = \frac{9-1}{9} = \frac{8}{9} \simeq \underline{0,889 \simeq 88,9\%}$$

Então, a probabilidade da fábrica produzir entre 120 e 180 unidades de televisores em um dia qualquer escolhido aleatoriamente é aproximadamente maior ou no mínimo igual a 88,9%.

Segundo Valencia *et al.* (2012), a estimação da desigualdade de Chebyshev pode ser realizada de forma eficiente, mediante o cálculo da probabilidade de ocorrência do evento $[|X - E(X)| \geq k]$. Porém, essa probabilidade na maioria dos casos é menor que o quociente dado na Equação (5.9).

$$\frac{Var(X)}{k^2} \quad (5.9)$$

Teorema 5.5.2. Sejam $x_1; x_2; \dots; x_n$, uma amostra aleatória de uma variável aleatória X , e $y_1; y_2; \dots; y_n$, uma amostra aleatória de uma variável aleatória Y . Assumindo a condição que, $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ e $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$, onde, $x_i; y_j \in \mathbb{R}$ (conjunto dos números reais), para todo, i e $j = 1; 2; \dots; n$. Neste contexto, a Equação (5.10) é verdadeira com igualdade entre os termos ocorrendo se, somente se, $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ e $y_1 = y_2 = \dots = y_n$ (Ver, Silva, 2019).

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right) \times \left(\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \right) \leq \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n}{n}. \quad (5.10)$$

Prova 5.5.2. A demonstração do Teorema 5.5.2, deve considerar a diferença entre o termo à direita em relação aos dois fatores à esquerda, na desigualdade observada na Equação(5.11).

$$\begin{aligned} & \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n}{n} - \left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right) \times \left(\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \right) \\ &= \frac{1}{n^2} [n(x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n) - (x_1 + x_2 + \dots + x_n) \times (y_1 + y_2 + \dots + y_n)] \\ &= \frac{1}{n^2} \times \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (x_i - x_j) \times (y_i - y_j) \geq 0, \end{aligned} \quad (5.11)$$

onde, $x_i; y_j$ são ambos numericamente ordenados. Silva (2019), apresenta mais detalhes para esta prova, além de uma outra maneira para realizar a prova do Teorema 5.5.2, utilizando a desigualdade do rearranjo.

Segundo Bonelli (2017), a desigualdade de Chebyshev, também é verdadeira quando têm-se $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n$ e $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$, devido ser possível garantir, para quaisquer pares $i; j \in \{1; 2; \dots; n\}$, $(x_i - x_j) \times (y_i - y_j) \geq 0$. Contudo, caso $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ e $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$, em consequência surge a desigualdade apresentada na Equação (5.12).

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \geq n \times \sum_{i=1}^n x_i y_i. \quad (5.12)$$

Consequências da desigualdade de Chebyshev são vistas detalhadamente em Bonelli (2017).

5.6 - Desigualdades de Jensen

Quando se estuda processos aleatórios caracterizados em espaços de probabilidade contínuos, muitos problemas relacionados à variável aleatória, e consequentemente a sua função densidade de probabilidade podem ser solucionados mediante a desigualdade de Jensen.

Teorema 5.6.1. Seja $x_1; x_2; \dots; x_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória X , e $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ (conjunto dos números reais), uma função tal que, para qualquer $x \in (a; b)$, exista a segunda derivada $f''(x)$. Segundo Silva (2019), a função f é convexa no intervalo $(a; b)$ se, somente se, para cada $x \in (a; b)$, existir $f''(x) \geq 0$. Consequentemente, a função f será côncava no intervalo $(a; b)$ se, somente se, para cada $x \in (a; b)$, existir $f''(x) \leq 0$.

Teorema 5.6.2. Seja $x_1; x_2; \dots; x_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória X , e $f : (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ (conjunto dos números reais), uma função convexa no intervalo $(a; b)$. Sejam $n \in \mathbb{N}$ (conjunto dos números naturais), e, $\alpha_1; \alpha_2; \dots; \alpha_n \in [0; 1]$ números reais, tais que, $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$. Portanto, de acordo com Bonelli (2017), para quaisquer $x_1; x_2; \dots; x_n \in (a; b)$, a Equação (5.13) pode ser plenamente considerada como verdadeira.

$$f \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i \right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x_i), \quad (5.13)$$

ou seja, de maneira equivalente a Equação (5.13), pode ser reescrita como a Equação (5.14).

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n), \quad (5.14)$$

onde, a igualdade nesta expressão irá ocorrer quando $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Segundo Silva (2019), mediante o Teorema 5.6.1, dois resultados imediatos podem ser estabelecidos.

1. Se a função f é convexa $\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n)$
2. Se a função f é côncava $\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \geq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n)$

Prova 5.6.1. : A demonstração é feita pelo princípio da indução finita sobre $n \geq 1$. Ver detalhes em Silva (2019).

5.7 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Normal

Seja uma variável aleatória X com distribuição $Binomial(n; \theta)$. Supondo que “ n ” seja suficientemente grande, isto é, $n \rightarrow \infty$, e se deseje calcular a $P(X > x)$. No entanto, o cálculo desta probabilidade à direita pela distribuição exata pode ser inviável, pois a quantidade de termos somados seria muito elevada, logo, uma aproximação da distribuição $Binomial(n; \theta)$, pela função densidade de probabilidade normal, tal que, $E(X) = n\theta \rightarrow \mu$ e $Var(X) = n\theta(1 - \theta) \rightarrow \sigma^2$, será plenamente capaz de resolver este problema de forma aproximada. Desta forma,

$$X \sim Binomial(n; \theta) \rightarrow Y \sim Normal(n\theta; n\theta(1 - \theta)) \Rightarrow P(a \leq X \leq b) \approx P(a \leq Y \leq b), \quad (5.15)$$

porém, a partir do aumento da amostra observada, a tendência é que o cálculo da probabilidade pela aproximação apresente valores mais próximos dos obtidos sem este procedimento, caso seja possível utilizar a distribuição exata de probabilidade (por exemplo, via um *software* estatístico), sobre a distribuição $Binomial(n; \theta)$ e comparar com o resultado obtido pela $Normal(\mu; \sigma^2)$.

Exemplo 5.7.1. Seja uma variável aleatória $X \sim Binomial(100, 0,5)$. Obter a $P(40 \leq X \leq 70)$. Tem-se assim:

$$E(X) = 100 \times 0,5 = 50 \quad \text{e} \quad Var(X) = (100) \times (0,5) \times (0,5) = 25.$$

Portanto, aplicando a aproximação pela Normal vista na Equação (5.15), chega-se a,

$$Y \sim N(50; 25) \quad \text{e} \quad \text{ainda,} \quad P(40 \leq X \leq 70) \approx P(40 \leq Y \leq 70),$$

assim, obtém-se de maneira aproximada a probabilidade de $40 \leq X \leq 70$, tal que,

$$P(40 \leq X \leq 70) \approx P\left(\frac{40 - 50}{5} \leq \frac{Y_i - \mu}{\sigma} \leq \frac{70 - 50}{5}\right) = P(-2 \leq Z \leq 4) = 0,97725.$$

Observação 5.7.1. Graficamente, é possível mostrar que, para diversos tamanhos amostrais de uma distribuição Binomial para um θ fixado, a medida que o n cresce, os histogramas vão se tornando mais simétricos e com a forma da distribuição Normal.

5.8 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Poisson

Definição 5.8.1. A variável aleatória X , que assume os valores $0, 1, 2, 3, \dots, n$ é representada por: $X \sim Binomial(n, \theta)$ e com função de probabilidade

$$f(x | \theta) = P(X = x | \theta) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \theta^x (1-\theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, \dots, n; \quad 0 < \theta < 1. \quad (5.16)$$

$$E(X) = n\theta \quad \text{Var}(X) = n\theta(1-\theta).$$

Se o parâmetro “ n ” tender a infinito e o parâmetro “ θ ” tender a aproximadamente zero e ainda, se o produto entre as constantes “ $n\theta$ ” for igual a θ , tem-se que

$$f(x | \theta) = P(X = x | \theta) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \theta^x (1-\theta)^{n-x} \longrightarrow \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}. \quad (5.17)$$

para um valor inteiro e fixo de X .

A decorrência imediata desta implicação, justifica-se pelo seguinte fato,

$$\begin{aligned} \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x} &= \frac{(n)_x}{x!} \left(\frac{\theta}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\theta}{n}\right)^{n-x} \\ \frac{\theta^x}{x!} \frac{(n)_x}{n^x} \left(1 - \frac{\theta}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\theta}{n}\right)^{-x} &\longrightarrow \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}, \end{aligned}$$

portanto,

$$\frac{(n)_x}{n^x} \longrightarrow 1, \quad \left(1 - \frac{\theta}{n}\right)^{-x} \longrightarrow 1, \quad \text{e} \quad \left(1 - \frac{\theta}{n}\right)^n \longrightarrow e^{-\theta} \quad \text{quando } n \longrightarrow \infty.$$

Conseqüentemente, para um “ n ” grande e um pequeno θ a função de probabilidade $Binomial(n; \theta)$, se aproxima de uma função de probabilidade de $Poisson(n\theta)$. A utilidade desta aproximação justifica-se pelo fato de que, a função de probabilidade $Binomial$ possui dois parâmetros, enquanto que, a função de probabilidade $Poisson$ apenas um.

Bibliografia

Bibliografia Básica

1. BUSSAB, Wilton de O; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica, 10^a ed., São Paulo: Saraiva, 2024.
2. FELLER, W. Introdução à teoria das probabilidades e suas aplicações: espaços amostrais discretos. Edgard Blucher, 1976.
3. MAGALHÃES, M. N. Probabilidade e Variáveis aleatórias. Instituto de Matemática e Estatística USP, 2004.
4. MEYER, P.L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. 2^a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1984.
5. NAVIDI, W. Probabilidade e Estatística Para Ciências Exatas. McGraw Hill, 2012.

Bibliografia Complementar

1. ALLEN, A. O. Probability, Statistics and Queuing Theory with Computer Science Applications. 2^a. ed. Academic Press, N. York. 1990.
2. BICKEL, P. J. E DOKSUM, K. A. Mathematical Statistics. USA: Holden-Day, 1977.
3. BOLFARINE, H.; SANDOVAL, M. C. Introdução à Inferência Estatística. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática. 2001.
4. BONELLI, R. C. Desigualdades Matemáticas e Aplicações, Dissertação de Mestrado: UEP-JMF, Rio Claro, 2017.
5. CASELLA, G.; BERGER, R. L. Inferência Estatística. 2^a ed., CENGAGE LEARNIN, 2010.
6. DEGROOT, M. H., Probability and Statistics. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.
7. FARIA, E. Tópicos de Matemática II, Aula 8: Resumo de Probabilidade. Departamento de Matemática - IME-USP, São Paulo: 28 ago. 2013. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/edson/courses/aulas/aula8.pdf>. Acesso em: 05 jul. 2021.
8. JAMES, B. R., Probabilidade: Um Curso em Nivel Intermediário. 2^a. ed. 2002.
9. HOEL, P. G., PORT, S. C., STONE, C. S. Introdução a Teoria da Probabilidade. Rio de Janeiro: Luter-Ciência, 1971.
10. MOOD, A. M.; GRAYBILL, F. A.; BOES, D. C. Introduction to the Theory of Statistical. Singapore: McGraw Hill. 1974.
11. ROSS, S. A. A First Course in Probability. 3^a. ed. New York: Mc Millan Publishing Company, 1988.
12. SILVA, P. C. As Desigualdades Elementares e suas Aplicações, Dissertação de Mestrado: UFRGN, Natal, 2019.
13. VALENCIA, E. A.; POVEDA, Y. A.; SALCEDO, C. A. E. Desigualdad de Chebyshev bidimensional, Scientia et Technica, N. 51, 2012.